

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

Le colonel Kassem et le communisme en Irak	1	Des réfugiés quittent toujours l'Allemagne soviétique	15
NICOLAS LANG. — A propos de la révolte au Tibet : Les relations entre Pékin et Lhassa	6	VLADIMIR HAWRYLUK. — L'Encyclopédie soviétique ukrainienne	18
Espionnage soviétique en Allemagne et en Belgique	10	Documents sur la vie soviétique : Détournements de marchandises	19
Comment les communistes français préparent les Congrès du Parti	13	BRANKO LAZITCH. — Les communes populaires de Chine jugées par l'U.R.S.S. et les satellites.....	21
LUCIEN LAURAT. — L'offensive commerciale du Kremlin et les satellites	15	Chronique du mouvement communiste mondial	23

Le colonel Kassem et le communisme en Irak

DÉJÀ avant le coup d'Etat du 14 juillet 1958 à Bagdad et avant la querelle publique de Nasser avec les communistes arabes et moscovites, les responsables du mouvement communiste préparaient cette nouvelle étape de leur conquête.

En juin 1958, venus à Prague, sous le prétexte d'assister au xi^e Congrès du P.C. de Tchécoslovaquie, les chefs des principaux partis communistes se réunirent à la veille de la parution de leur nouvel organe officiel *Problèmes de la Paix et du Socialisme* (en français : *La Nouvelle Revue Internationale*). Le premier numéro de cette revue publia deux mois plus tard des extraits de discours prononcés à l'une de leurs réunions. Deux orateurs prirent la parole au nom des pays arabes. *Khaled Bagdache*, secrétaire général du P.C. de Syrie annonça en des termes volontairement voilés, le prochain conflit avec Nasser : « Nous avons été l'objet d'une grande pression de tous les côtés pour que nous déclarions la dissolution de notre Parti, au moins formellement et provisoirement, et pour que nous votions aussi la nouvelle Constitution qui est une Constitution très éloignée de tous les principes démocratiques. Nous avons déclaré que nous étions des partisans de l'unité arabe, mais que nous ne voterions jamais des principes antidémocratiques, et surtout, que nous ne déclarerions jamais la dissolution de notre Parti... Nous ne renoncerons jamais à notre Parti communiste. Nous savons

que son rôle grandit et sera encore plus grand dans l'avenir. »

Après Bagdache, le délégué du P.C. d'Irak, T. Mohammed, définit ainsi les tâches du *Front national* dont faisaient partie les communistes : « Le Front national bénéficie du soutien de tout le peuple, car il lutte contre le Pacte de Bagdad, la doctrine Eisenhower, pour les droits démocratiques du peuple, pour le progrès de l'Irak, dans la voie d'une politique arabe indépendante... L'issue pour notre pays se trouve surtout dans l'unité et le développement de la lutte de notre peuple contre l'impérialisme, pour la libération de nos richesses et de notre économie, pour rétablir avec le camp du socialisme des liens larges et multiples, pour le progrès dans la voie de la liberté et de la paix. » (*La Nouvelle Revue Internationale*, septembre 1958, pp. 134-135.)

La politique ainsi définie a pris depuis, une réalité indéniable sur deux plans : les communistes arabes sont en guerre contre Nasser et l'Irak est en train d'établir « des liens larges et multiples avec le camp du socialisme ».

Communistes, avoués ou déguisés, et leurs auxiliaires

Le jour même où le coup d'Etat fut accompli, le 14 juillet, une résolution du Comité central du P.C. d'Irak, le saluait en ces termes : « L'action de notre courageuse armée, grâce à laquelle

la monarchie impérialiste a été anéantie, et la république irakienne proclamée, est un événement historique... Le Parti communiste a participé au combat et a consenti de grands sacrifices.»

Ce même jour, les communistes sortirent de la clandestinité, quittèrent les prisons, ou revinrent d'exil et reprirent le travail avec acharnement. Au bout de quelques mois, ils avaient fait de leur parti la force politique principale en Irak.

Cette montée spectaculaire s'est accompagnée d'une confusion extraordinaire des esprits en Occident. On voit affirmer dans un journal aussi sérieusement informé que le *Times* de Londres, qu'on ne sait même pas qui sont les dirigeants du P.C. d'Irak. D'autres journaux réputés proclament communistes des hommes qui ne sont que des compagnons de route; d'autres encore comme *The Economist* prennent pour des « indépendants » ou des dirigeants du Parti national-démocrate des politiciens déjà aux ordres, sinon à la solde du P.C.

Les choses sont beaucoup moins confuses à l'intérieur du Parti communiste irakien.

Tout d'abord, on sait que, comme partout, le P.C. d'Irak est dirigé par un Comité central, celui-ci par son secrétaire et que ce dernier est en rapports étroits avec Moscou. Ce secrétaire s'appelle *Salem Abdel*. Sans appartenir aux vieux cadres du Parti, il était néanmoins le porte-parole officiel du Parti avant le 14 juillet 1958, et il formulait ainsi les revendications communistes : « *Le retrait de l'Irak du Pacte de Bagdad, l'abrogation du pacte anglo-irakien, le rejet de la doctrine Eisenhower, la reprise des relations avec l'Union soviétique, la libération de tous les prisonniers politiques* » (*l'Humanité*, 15 juillet 1958). C'est lui qui a conduit la délégation du P.C. d'Irak au récent XXI^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique.

D'autres dirigeants du P.C. sont également connus, à commencer par *Abdul Kader Ismail*, rédacteur en chef de l'organe officiel du Parti, *Itihad Al Chab*, membre du Comité central et probablement du Bureau politique. Entré dans l'action politique comme militant du Parti socialiste, il se rallia aux communistes et dut quitter le pays à la veille de la deuxième guerre mondiale. Rentré à Bagdad vers 1945, il émigra de nouveau et, ces dernières années, vécut en Syrie et en Egypte grâce à l'hospitalité de Nasser. Le chef de l'Agitprop et de la section idéologique est *Aziz Al Hadj*, membre du Comité central, vieux militant du P.C., condamné aux peines de prison sous l'ancien régime. Il passe pour être un « théoricien » (comme Souslov ou Pospelov) le sont pour le P.C. d'Union soviétique). *Mohammed Hussein Abn el Iss*, membre du Bureau politique est également passé par les prisons, alors que *Badie Omar Nathmi* est un des responsables de l'appareil du Parti.

Le P.C. d'Irak dirige ou manœuvre de nombreuses organisations de masses et un Front national. En effet, en Irak, comme ailleurs, les communistes doivent avoir à leur disposition un « Front » national, démocratique ou populaire, pour arriver au pouvoir ou s'y consolider. L'expérience a démontré que ces fronts sont noyautés par les agents communistes, mais que ceux-ci ne se découvrent pas avant la conquête définitive du pouvoir. Ainsi, on ne savait pas en Tchécoslovaquie que le chef socialiste Fierlinger avait accepté dès 1942 de travailler pour la fusion avec les communistes; on devait l'apprendre seulement en 1949, une fois la besogne accomplie. De même, en Hongrie, un dirigeant socialiste, *Ronai*, était membre clandestin du P.C., ce qu'on apprit également plus tard.

Les communistes irakiens se trouvent dans la phase qui précède la prise du pouvoir; c'est pourquoi les membres clandestins du Parti, infiltrés dans d'autres organisations doivent taire leur appartenance au P.C., et même la nier publiquement. Les exemples de cette tactique ne manquent pas. Il s'est même trouvé en Irak un cas où les communistes n'ont plus jugé utile de cacher la vérité, car l'homme en question était mort. Il s'agit de *Kamil Kazandji*, avocat très connu, spécialisé dans la défense des communistes sous le régime précédent, traducteur du *Capital* en arabe, et affilié officiellement à l'aile gauche du Parti national-démocrate. Ce n'est qu'au lendemain de sa mort, survenue lors du soulèvement de Mossoul, que la presse communiste, y compris *l'Humanité*, reconnut son appartenance au P.C.

Cas contraire : celui du major *Salim Al Fakhri*, un des quatre membres du « cabinet occulte » de Kassem, responsable du contrôle de la presse étrangère. Il fut expulsé de l'armée irakienne il y a dix ans comme communiste. Cela ne suffisait pas à prouver qu'il était communiste, si sa manière d'agir aujourd'hui ne témoignait pas dans le même sens : il a cédé pratiquement aux Soviétiques le monopole de la diffusion des nouvelles et a muselé les agences occidentales et ne s'est pas gêné d'expulser des correspondants occidentaux. Mais il a juré solennellement qu'il n'est pas communiste.

Un autre exemple des procédés communistes de camouflage est fourni par les premières élections qui eurent lieu depuis le coup d'Etat : dans les organisations syndicales du corps enseignant d'Irak, fin janvier 1959. Le lendemain des élections *The Irak Times* (26 janvier) présentait ainsi la nouvelle en page une (elle était donnée comme le principal événement du jour) « *la liste professionnelle d'union l'a emporté dans douze et quatorze fédérations y compris Bagdad et elle n'a été battue qu'à Ramadi et Kirkuk, ce qui lui assure une majorité écrasante pour la première Assemblée générale, fixée du 2 au 5 février* ». La suite de l'article nous apprend qu'il y avait une liste nationaliste et une liste indépendante, mais que la *Liste professionnelle d'union* a obtenu à Bagdad les 134 sièges. Lors de l'ouverture de l'Assemblée générale, le général Kassem lui-même a salué les délégués, et de nouveau, pas un seul mot ne fut dit sur l'orientation politique des vainqueurs (alors qu'on qualifiait ouvertement l'opposition comme « nationaliste ») mais tout le monde savait à Bagdad que la liste professionnelle d'union était inspirée et composée par des communistes et des compagnons de route.

♦♦

Pour déterminer approximativement l'ampleur de la pénétration communiste à la fois dans les masses et dans l'appareil au pouvoir, il faut commencer par les organisations indiscutablement formées et dirigées par les communistes. Elles sont près d'une dizaine : les *syndicats*, nouvellement créés depuis le 14 juillet, la *Ligue estudiantine* (sorte de section irakienne de l'*Union internationale des étudiants*), le *Mouvement de la Paix*, affilié au *Conseil Mondial de la Paix*, la *Ligue pour la défense des droits de la femme* (édition irakienne de la *Fédération démocratique des femmes*), le *Front paysan*, l'*Association des juristes progressistes*, etc.

The Irak Times du 1^{er} février consacrait une page entière à l'activité de la veille de trois organisations satellites. Le *Mouvement de la Paix*, dont le secrétaire général est *Sayid Aziz Sherif*, avocat très connu, venait de terminer un festival de trois jours, à l'issue duquel des télégrammes furent envoyés à Kassem (« *écraser les complots* »).

criminels impérialistes et réactionnaires », « se retirer du Pacte de Bagdad ») et aux ambassadeurs des pays du Pacte de Bagdad pour « condamner les complots contre notre brave République ». La section irakienne de la Conférence afro-asiatique, réunie sous la présidence d'un autre compagnon de route, également intellectuel, Dr *Abu al Ismail al Busuini*, professeur au *Law College* de Bagdad, avait consacré ses travaux à la défense d'un certain *Savid Sebs Zakaryiah*, délégué de la Mauritanie à la conférence d'Accra, arrêté par « les impérialistes français », ce qui donna lieu à un telegramme au général de Gaulle, saluant à la fin « les héros qui subissent des tortures et les persécutions pour la cause de l'humanité » ! La Ligue pour la défense des droits de la femme avait voté à son tour des résolutions réclamant l'abandon du Pacte de Bagdad, l'interdiction des armes nucléaires et autres thèmes du vocabulaire communiste.

Toutes ces organisations sont sous contrôle communiste, du fait même que c'est le P.C. qui les a fondées. Mais d'autres formations politiques, qui existaient déjà ont été noyautées par les communistes qui les manœuvrent maintenant à leur guise.

Il s'agit en premier lieu du *Front national*. L'évolution de cette formation suit le schéma classique de la « tactique du salami ».

La première phase va de la fondation au 14 juillet 1958. Quatre partis politiques, interdits par l'ancien régime, se mirent d'accord en 1954 pour former ce Front national : *Istiqlal* (Parti de l'indépendance), *Baath* (Parti socialiste de renaissance arabe), le *Parti national-démocrate* et le *Parti communiste*. Les communistes, comme toujours, manœuvrèrent. Ils avaient conclu dès 1953 une alliance avec le Parti national-démocrate. Ainsi, ils n'étaient pas isolés au sein du Front national. Ils pourraient, le jour venu, constituer au sein du Front un « bloc » capable de contraindre les deux autres partis, demeurés isolés, à les suivre ou à se démettre.

La deuxième phase commence avec l'avènement du général Kassem. Sans abolir officiellement l'ancienne législation sur l'interdiction d'activité des partis politiques, Kassem laissa pleine liberté d'action aux partis de Front national et fit entrer plusieurs dirigeants des trois partis autres que le P.C. dans son gouvernement. Une fois les adversaires du nouveau régime hors de combat, les communistes cherchèrent une ligne sur laquelle mener la lutte à l'intérieur du régime. Or, l'attitude de Nasser à l'égard du Parti communiste syrien faisait craindre le pire d'une union entre l'Irak et la République arabe unie malgré toutes les complaisances du dictateur égyptien à l'égard de l'Union soviétique. Ils se dressèrent donc contre le colonel Aref, dont le Baath et l'Istiqlal appuyaient la politique de fusion, et ils entraînent dans cette opposition leurs alliés du Parti national-démocrate, auxquels ne tarda pas à se rallier Kassem lui-même. On sait ce qu'il advint du colonel Aref. Un sort analogue était réservé aux ministres du Baath et de l'Istiqlal : six ministres démissionnèrent au début de février. Ils furent remplacés par des hommes politiques qui se disaient du Parti national-démocrate ou « indépendants ».

Après l'élimination d'Aref et des deux partis proussériens, les forces en présence se réduisirent à trois : le général Kassem et son armée, le Parti national-démocrate, avec ses ministres, et le Parti communiste. La tactique communiste à l'égard de ses deux partenaires n'est pas d'hostilité ouverte, mais de noyautage, comme cela fut pratiqué en Europe orientale à l'égard des éléments

gauchistes qui aidèrent les communistes à liquider les autres partenaires des Fronts nationaux, patriotiques ou démocratiques.

Depuis 1953, les communistes ont eu tout le temps nécessaire pour noyauter le Parti national-démocrate. Quant au général Kassem, il est entouré de gens qui proclament souvent qu'ils ne sont pas communistes, mais qui mènent constamment une politique conforme à la ligne du P.C. Il s'agit de quatre officiers, membres du « cabinet dans l'ombre » de Kassem qui comptent plus que le gouvernement lui-même. Ils se réunissent avec Kassem presque chaque nuit au Ministère de la Défense nationale pour discuter de la politique irakienne. Ce sont : le colonel *Lufti Tahir*, vétérinaire, responsable de la radio et de la presse irakienne, auxquelles il a conféré le caractère ouvertement pro-communiste, le colonel *Fadil Mahdawi*, cousin de Kassem, que ses fonctions de président du « tribunal du peuple » ont rendu célèbre; le frère de *Lufti Tahir*, le colonel *Wafiq Tahir* aide de camp de Kassem qui commande sa garde personnelle et le major *Salim Fakhri*, qui contrôle la presse étrangère.

Bilan des conquêtes communistes

Le Parti communiste a déjà réalisé de larges conquêtes en Irak.

Dans la presse, d'abord, les communistes ont immédiatement lancé leurs journaux, sans attendre l'autorisation légale. *Itihad Al Chab* n'est pas le seul journal communiste, il paraît encore un autre quotidien *Saut al Achrar* de même que *Al Saura (La Révolution)*. Le nombre des journaux communistes augmente : tout récemment, le P.C. d'Irak a acheté *Al Bilad*, ce qui donne une idée de ses moyens financiers.

Or, les autres groupements politiques ne disposent ni des mêmes moyens ni de la même liberté. Dans les premières semaines de 1959, les locaux de trois journaux de tendance nationaliste furent attaqués et démolis par la foule, menée par les communistes. Les autres journaux ont compris ce qui les attendait et se sont alignés sur les communistes.

L'exemple le plus éloquent est fourni par *The Irak Times*, autrefois quotidien d'information, à tendance conservatrice modérée. Aujourd'hui, la première page de ce journal est consacrée par priorité aux nouvelles concernant les relations entre l'Irak et le bloc communiste; la seconde est remplie des comptes rendus détaillés des procès publics devant le « tribunal du peuple ». Les photographies représentent les délégations communistes venant en Irak ou les Irakiens partant vers l'Est. Lorsqu'on en publie une d'Allemagne fédérale, c'est pour montrer un cortège protestant contre le réarmement occidental; au contraire, si l'on publie une photographie d'Allemagne orientale, c'est pour en montrer la prospérité ou pour souligner que les victimes du nazisme sont honorées à l'Est, tandis que les nazis demeurent en place à l'Ouest. Lors de l'ouverture de la conférence de la Ligue pour la défense des droits de la femme à Bagdad (en présence des délégations venues de l'U.R.S.S., de la Chine, de Pologne, Roumanie, Bulgarie et Tchécoslovaquie), *The Irak Times* lui a consacré un supplément spécial avec une immense photographie de Rosa Luxembourg et des articles sur la libération de la femme en Bulgarie et ailleurs.

Il a de même réservé une demi-page au problème de l'Islam et du communisme, reproduisant un article de son confrère *Sawtul-Ahrrar* où on pouvait lire ces affirmations surprenantes :

« Le communisme ne va à l'encontre ni de la religion ni du nationalisme pan-arabe. »

« Tous les pays communistes sont ouverts aux millions de visiteurs qui constatent eux-mêmes que la liberté de religion est garantie dans la même mesure dans les pays communistes que dans le monde capitaliste. Mais les capitalistes millionnaires dépensent de l'argent à profusion pour détourner le peuple du système économique des pays communistes, car si le communisme s'établissait dans ces pays, les capitalistes seraient privés de milliards de dollars, grâce auxquels ils tiennent en esclavage les classes laborieuses. »

« La philosophie matérialiste est plus largement répandue et plus vieille dans les pays capitalistes que dans les pays communistes. »

« En fait, il est de notoriété publique que l'indifférence à l'égard de la religion était le produit de l'impérialisme britannique et de ses laquais. »

« Les Irakiens ne sont pas en train d'importer des idéologies de l'extérieur. Par exemple, la prostitution a été complètement exterminée en U.R.S.S. Si la même chose se réalise en Irak, Comme l'Islam l'exige, sera-ce une importation de l'U.R.S.S.? »

Après cette « démonstration », l'auteur conclut :

« Nous admirons le système économique de l'U.R.S.S. parce qu'il est en harmonie avec les principes généraux de l'Islam. »

Dans de nombreux domaines, l'influence communiste domine, comme à l'Université de Bagdad, dans certains secteurs de la police et de la milice. La justice procède à la réhabilitation posthume des chefs communistes, à commencer par Youssouf Salman Youssouf (Fahad), secrétaire général du P.C. irakien, pendu en février 1949 et réhabilité le 24 janvier 1959. Tribunaux populaires et purges ont semé la peur dans la population. De 5.000 à 15.000 personnes ont été arrêtées et les communistes entretiennent la psychose ainsi créée. Ainsi à Basra, la population est persuadée que les organisations communistes ont déjà dressé une liste des personnalités qui seront liquidées à la première occasion. Inutile de dire que nulle part, ni dans la presse, ni dans les lieux publics, personne n'ose critiquer les communistes et nombreux sont ceux qui s'efforcent d'être en bons termes avec eux.

Les communistes disposent de multiples moyens pour pousser le régime de Kassem vers la « démocratie populaire ». Des Kurdes, la presse mondiale a abondamment parlé depuis le retour d'U.R.S.S. de *Mustapha al Barzini* jusqu'au rapatriement de plusieurs centaines de Kurdes par deux bateaux soviétiques. L'exploitation de la question agraire — essentielle pour la conquête communiste du pouvoir dans tous les pays sous-développés — a été beaucoup moins mise en relief. Les communistes irakiens ont été mêlés intimement aux mesures prises le 30 septembre 1958 en matière agraire. Dans *La Nouvelle Revue Internationale* (n° 8, avril 1959), *Saki Hairi* concluait : « Du succès de la réforme agraire dépend l'avenir de la démocratie irakienne. C'est pourquoi tous les patriotes et tous les démocrates d'Irak soutiennent unanimement la réforme agraire prévue par la loi. »

Mais, tout en acceptant cette réforme agraire pour attirer à lui la paysannerie et pour préparer ses propres solutions, le P.C. ébauche les critiques qui lui permettront de mobiliser les foules pour une autre étape :

« Les masses paysannes sont privées de l'essentiel — le droit de contrôler démocratiquement l'accomplissement de la réforme — alors que le contrôle paysan aurait été la meilleure garantie contre les abus. Cependant, on peut espérer que les organismes responsables de l'application de

la réforme, le gouvernement républicain, les masses paysannes et les associations paysannes, accorderont l'attention nécessaire à ces questions importantes... Comme en témoigne l'expérience des pays socialistes, toute tentative d'obliger les paysans à faire partie des coopératives ne peut qu'être préjudiciable aux intérêts des paysans et au mouvement coopératif. Cette expérience nous apprend que la condition du succès réside dans le respect du principe du libre consentement et dans la persuasion, non dans la contrainte. Pour organiser correctement les coopératives, il convient de reconnaître, dans le délai le plus bref, les associations paysannes... »

Il suffit d'ajouter à ces phrases, cousues de fil rouge, une seule précision : les associations paysannes sont fondées et animées par les communistes et doivent jouer le rôle des soviets locaux. On devine facilement la suite.

Dans cet effort systématique de noyautage, les communistes ont dû s'occuper tout particulièrement de l'armée, qui a fait le coup d'Etat, qui est devenue la force principale du régime et sur laquelle Kassem espère conserver son autorité entière. Ils auraient oublié ce que leur a appris une longue expérience, poursuivie dans le monde entier, s'ils avaient lancé une offensive directe et à visage découvert contre l'armée et Kassem. Ils s'y sont pris plus faiblement : ils ont imposé l'épuration et créé des forces populaires de résistance, celles-ci comme celle-là dans l'intérêt de la République et de Kassem lui-même.

Dominant les tribunaux populaires et la police, les communistes peuvent aisément imposer à l'armée des purges sévères. Certains officiers sont accusés d'avoir été les suppôts de l'ancien régime et d'autres d'avoir comploté avec Aref, le colonel Chawaf et Nasser. La liquidation des premiers élargit le fossé entre Kassem et les éléments pro-occidentaux irakiens, celle des seconds en creuse un autre entre Kassem et le nationalisme pan-arabe de Nasser. Environ 150 officiers ont été arrêtés et tous n'étaient pas de hauts dignitaires de l'ancien régime. La junte qui organisa le coup d'Etat comprenait 24 officiers; cinq ont déjà été épurés. Des officiers supérieurs, une centaine environ, ont été mis à la retraite ou éloignés de leurs postes. Des officiers jugés insuffisamment fidèles (légèrement pro-nassériens ou suspects d'anti-communisme) ont été écartés, comme les commandants des première, deuxième et cinquième divisions. Par contre, les éléments pro-communistes gagnent du terrain, en particulier dans les unités blindées, l'armée de l'air et les services de renseignements.

Les *Forces de résistance populaire*, formation paramilitaire, furent organisées au lendemain du 14 juillet 1958 pour « défendre la révolution ». Leur rôle est allé grandissant, comme la répression du soulèvement de Mossoul l'a montré. Cette milice représente la principale force communiste dans sa tactique, dite de « la dualité des pouvoirs » : en dehors du gouvernement Kassem et de son armée, un autre pouvoir s'organise, celui de la rue, avec la milice, les comités locaux, etc., comme cela s'est fait partout où les communistes se préparaient à conquérir le pouvoir, à commencer par la Russie.

En janvier 1959, au moment de la fête de l'armée, Kassem a essayé de placer cette milice sous son contrôle effectif. Dans sa déclaration du 14 janvier, il définissait en plusieurs points son rôle « en cas de guerre et dans d'autres circonstances : les forces populaires de résistance, l'Union générale des Etudiants et autres éléments nationalistes ne doivent pas agir sans un ordre clair donné par le commandant en chef des forces armées... Personne n'a droit d'imposer sa volonté ou son contrôle, quelle que soit sa fonc-

tion ou son intention sans ordre donné par les autorités militaires compétentes...» (*The Irak Times*, 15 janvier 1959).

Cette tentative n'a guère eu d'effet. Toutefois, Kassem a réussi jusqu'à présent à refuser l'armement complet et régulier de ces milices que les communistes réclament avec insistance. Au début d'avril, Salem Abdel, secrétaire du P.C., a demandé une fois de plus au gouvernement d'armer les Forces populaires de résistance pour « protéger le pays contre Nasser », mais Kassem n'a pas cédé. Ainsi, pour le moment au moins, les Forces populaires de résistance, à défaut d'armes, constituent une force politique plutôt que militaire, mais elle est très sérieuse numériquement : d'après certaines estimations, à peu près 250.000 hommes seraient encadrés dans ces formations.

Les liens avec le bloc communiste

L'établissement de relations diplomatiques, économiques et culturelles avec le bloc soviétique ne représente pas en soi un fait dangereux, sauf quand il fait partie d'une politique de rapprochement avec le communisme, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est précisément le cas en Irak. Arrivé au pouvoir comme adversaire des Occidentaux, devenu par la suite adversaire de Nasser qui est très lié aux pays neutralistes de Bandoeng, Kassem a dû de plus en plus s'orienter vers les pays du bloc soviéto-chinois.

Il serait fastidieux d'énumérer les échanges entre l'Irak et les pays communistes. Il suffit à titre d'indication de prendre quelques numéros de *The Irak Times* pour constater que presque chaque jour, l'information principale est consacrée aux liens qui se nouent avec le bloc communiste. Ainsi, le 15 janvier « *Les Tchèques promettent leur aide* », suivi d'une nouvelle secondaire sur l'achat polonais de dattes (350 tonnes!); 18 janvier : « *L'aide tchèque à l'Irak* », principale nouvelle (en réalité, la même qu'il y a deux jours), et réception de la délégation économique soviétique par le ministre Kubba, comme nouvelle secondaire; 21 janvier : « *L'arrivée de la délégation commerciale bulgare* », « *La délégation soviétique à Basra* »; 23 janvier : « *L'Irak envoie aux pays socialistes le projet d'un pacte culturel* » et « *Visite d'un ministre est-allemand à Bagdad* », etc.

Quelques dates montreront à quel rythme les liens se multiplient entre l'Irak et le bloc soviétique : le 2 janvier, accord commercial avec la Pologne; 4 janvier, accord commercial avec la Chine communiste, sixième pays du bloc soviétique à avoir passé un accord commercial avec l'Irak (après l'U.R.S.S., la Tchécoslovaquie, l'Allemagne orientale, la Roumanie et la Pologne); 21 janvier, accord commercial et de coopération technique avec la Bulgarie. A cette date, l'Irak n'avait pas conclu un accord avec un pays occidental, un seul avec un pays asiatique (Inde) et un seul, devenu d'ailleurs caduc, avec un pays arabe, la R.A.U. L'aide économique soviétique, chiffrée à 137 millions de dollars, prévoit l'arrivée en Irak de 80 spécialistes soviétiques pour aider à l'exécution de 25 projets industriels.

La politique de l'Irak à l'égard de la Yougoslavie montre à quel point son gouvernement s'aligne sur les positions soviétiques.

Dès le 14 juillet 1958, le gouvernement yougoslave établissait des liens étroits avec Bagdad : un ambassadeur y fut immédiatement envoyé et le ministre de l'Industrie l'y suivit pour conclure avec le gouvernement irakien un accord commercial. Mais, depuis que Kassem s'orienta vers le bloc soviétique et s'éloigna de Nasser, on commença par faire silence sur la Yougoslavie.

Puis, on en parla à nouveau, mais elle cessa d'être un « pays socialiste » pour devenir un « agent de l'impérialisme occidental ». Le 22 janvier, le gouvernement irakien envoya son projet du pacte culturel avec « les pays socialistes » à tous les gouvernements du bloc soviétique, mais pas à celui de Tito. Ce n'était pas un oubli accidentel, car les journaux de Bagdad se mirent à attaquer la Yougoslavie. Ainsi, *Saut Al Ahrar* publia, les 22 et 23 janvier, un long article sur « le déviationnisme moderne et ses dangers pour le mouvement de libération arabe », alors que la radio de Bagdad qualifiait Tito tout simplement d'« agent impérialiste ». Il va sans dire que les organes officiels du P.C. d'Irak sont à l'avant-garde de ces attaques anti-titistes. Le correspondant yougoslave à Bagdad a demandé une entrevue à *Abdul Kader Ismail*, rédacteur en chef de l'organe du P.C. Elle lui fut refusée, mais lors d'une réception, ce même journaliste se trouva en présence d'Abdul Kader Ismail qui lui tourna démonstrativement le dos.

En guise de conclusion

La situation politique de l'Irak est trop mouvante et trop confuse pour permettre des conclusions définitives. On peut néanmoins dégager des lignes générales.

1. Aussi bien au Caire qu'à Bagdad, la propagande use du mensonge avec un manque total de scrupule. Les informations les plus anodines sont grossièrement orientées. A Bagdad, on cache le caractère communiste d'organisations et de personnalités qui sont communistes de toute évidence; au Caire, on verse dans l'autre extrême, et on qualifie de communiste la moindre manifestation politique en Irak.

2. Dès 1955, on a compris à Moscou l'avantage qu'on pourrait tirer de l'évolution du monde arabe et on a agi en conséquence. La première étape consistant à chasser les Occidentaux, Nasser, champion de cette croisade, a été puissamment aidé. La deuxième étape devait réaliser le rapprochement entre les Arabes et le bloc soviétique, Nasser en fut également le champion. Mais dans la troisième, il fallait, dans l'esprit du Kremlin, passer de la coopération avec l'U.R.S.S. et les pays communistes à la coopération à l'intérieur avec les partis communistes arabes et leurs organisations auxiliaires. Nasser, cette fois-ci, s'est montré rétif, Kassem, de bon gré ou à contre-cœur, s'est prêté à cette opération et les préférences soviétiques sont allées vers lui.

3. Kassem n'est pas communiste, et il ne souhaite probablement pas que les communistes s'assurent en Irak des positions inexpugnables. Ceux-ci le savent d'ailleurs, mais ce que Kassem désire « subjectivement » leur importe peu pour le moment; seul compte ce qu'il fait « objectivement ». On sait très bien qu'il est possible de s'entendre avec les Soviétiques, et même de s'appuyer sur eux, tout en poursuivant, à l'intérieur, une politique de répression contre les communistes. Mustapha Kémal en a fourni l'exemple il y a quarante ans, et c'est ce que Nasser a tenté de refaire.

Mais il paraît beaucoup plus difficile de conserver le pouvoir si l'on s'appuie à la fois sur les Soviétiques et sur les communistes locaux. L'exemple de Benès montre où cela mène.

Kassem a sur Benès cet avantage de disposer de l'armée et de ne pas avoir les troupes soviétiques à sa frontière. Mais il ignore visiblement tout du problème communiste.

Un diplomate occidental disait de lui après

(Suite au verso, bas de page, 1^{re} colonne.)

A propos de la révolte au Tibet

Les relations entre Pékin et Lhasa

Au mois de mai 1953, le général Chang Kuo-ho, commandant des troupes chinoises au Tibet, faisait la déclaration suivante : « *La compréhension et le soutien accordés au grand allié de la Chine, l'U.R.S.S., grandissent sans cesse au Tibet. Au cours du Mois de l'Amitié sino-soviétique, les hommes et les femmes ont organisé des conférences pour célébrer cette date et contribuer à faire mieux comprendre l'amitié sino-soviétique. A la mort de Staline — grand guide des peuples épris de paix de l'humanité — le dalaï-lama a célébré une messe en présence de vingt mille personnes.* »

Et le général chinois ajoutait :

« *Le Tibet n'est plus isolé. Les fêtes nationales et les victoires, comme celles sur le front coréen, sont célébrées avec enthousiasme à Lhasa et dans d'autres villes. Les Tibétains participent au Mouvement mondial de la Paix. Ils ont donné un appui chaleureux à la Conférence de la Paix des peuples d'Asie et du Pacifique, de même qu'au congrès des peuples à Vienne. Parmi les délégués chinois à ces deux conférences, il y avait des Tibétains. La sœur du dalaï-lama, Tsejenchoma, faisait partie de la délégation chinoise à Vienne. Elle déclara à son retour de Vienne : « Je suis encore plus impressionnée par la grande force du camp de la paix et de la démocratie. Je suis parfaitement consciente du rôle de mon pays dans la défense de la paix mondiale. » (People's China, 16 mai 1953.)*

Ainsi, à entendre Chang Kuo-ho, le Tibet aurait été, dès 1953, intégré définitivement dans le bloc communiste et le régime de démocratie populaire y aurait été fermement installé.

Cette affirmation fut démentie, quatre ans plus tard, par Mao Tsé-toung lui-même qui, lors de son discours du 27 février 1957 — discours qui constitua un élément essentiel de la « campagne de rectification » — dut reconnaître que le « chauvinisme et le nationalisme local » exist-

(SUITE DE LA PAGE 5)

lui avoir parlé : « *Des choses comme les traités et les accords internationaux sont au-dessus de ses capacités.* » A plus forte raison les subtiles méthodes des communistes le dépassent-elles de cent coudées. Nasser a mis trois ou quatre ans pour se rendre compte des intentions soviétiques. Un aussi long délai sera-t-il accordé à Kassem ?

4. Abstraction faite des éléments nassériens, deux forces principales restent en lice en Irak : les communistes avec leurs alliés et Kassem avec l'armée. L'intérêt des communistes est de faire se poursuivre ce glissement vers la gauche sans heurter ouvertement Kassem, sans l'obliger à un moment donné soit de céder, soit de riposter et d'établir une pure dictature militaire. L'U.R.S.S. a intérêt à ne pas brusquer les choses : elle cherche à s'assurer une place forte dans le monde arabe, grâce à un Etat qui évolue vers la démocratie populaire, mais qui ne le devient pas immédiatement. En Amérique latine, elle a tenté l'expérience avec le Guatémala et elle a perdu. Dans le monde arabe, elle aurait pu aboutir en Syrie, mais Nasser l'a devancée. Il s'agit pour Moscou de ne pas perdre une fois de plus en Irak.

taient toujours dans les régions dites de « minorités nationales ». Parlant tout particulièrement du Tibet, le Président de la Chine populaire fit cet aveu : « *Au Tibet, les réformes démocratiques ne sont pas encore réalisées, car les conditions n'y sont pas encore mûres. Conformément à l'accord, composé de dix-sept articles, qui a été conclu entre le gouvernement central et le gouvernement local du Tibet, les réformes du régime social y seront nécessairement réalisées, mais on ne pourra prendre une décision sur les délais d'application des réformes qu'au moment où la plus grande partie des masses populaires du Tibet et leurs chefs le jugeront possible; dans ce domaine, on ne peut tolérer de précipitation. Actuellement, on a déjà pris la décision de ne pas appliquer de réformes durant le second quinquennat (1958-1962). Quant à la question de savoir si on réalisera les réformes au cours du troisième quinquennat, elle ne pourra être résolue qu'en tenant compte de la situation à ce moment-là.* »

Deux ans plus tard, les troubles sanglants de Lhasa et la fuite du dalaï-lama en Inde ont apporté une preuve éclatante que les « conditions » pour appliquer les « réformes démocratiques » chères à Mao au Tibet, étaient moins « mûres » que jamais. En réalité, depuis près de neuf ans, les relations entre Lhasa et Pékin, loin de s'améliorer, n'ont fait que s'envenimer.

La « libération pacifique » du Tibet

Si l'on s'en tient à la thèse officielle chinoise, le Tibet aurait été « libéré pacifiquement » par les soldats de Mao Tsé-toung. Voici ce qu'écrit à ce propos Hou Kiao-mou dans son livre : « *Trente ans du Parti communiste Chinois* » (Pékin, 1956).

« *En novembre 1950, l'armée populaire de libération se mit à avancer dans le Tibet. En mai 1951, après négociations, le gouvernement populaire central et le gouvernement local tibétain parvinrent à un accord sur les mesures à prendre pour la libération pacifique du Tibet. Ainsi, à l'exception de Taïwan, qui est encore aux mains des restes de la réaction kuomintanienne et des agresseurs américains, le pays entier était libéré... »*

La vérité est évidemment différente. La conquête du Tibet se déroula selon la tactique communiste habituelle. Au début de l'année 1950, les troupes chinoises, après avoir envahi la région du Sin-Kiang, s'emparèrent de tout le territoire revendiqué à la fois par la Chine et le Tibet. Un « gouvernement provisoire de libération du Tibet » fut installé par les Chinois non loin de la frontière tibétaine. En même temps, une campagne systématique visant à dénoncer un soi-disant impérialisme anglo-américain au Tibet, fut déclenchée. On fit croire, par exemple, que les « milieux réactionnaires » tibétains avaient incité le dalaï-lama à proclamer la « guerre religieuse bouddhiste contre le communisme », ceci dans le but d'aider les Occidentaux à transformer le « toit du monde » en une place forte contre la Chine. On fit entendre également qu'un groupe d'Américains s'était rendu à Lhasa et avait obtenu du gouvernement local une lettre demandant au Président Truman « *des armes*

modernes et des instructeurs ». Le 22 juin 1950, un navire anglais explosait dans la mer Rouge. La presse chinoise s'empressa de déclarer que ce bateau contenait des armes américaines qui devaient être déchargées à Calcutta et qui étaient destinées aux « réactionnaires tibétains ». A cette propagande participaient des Tibétains résidant en Chine communiste qui expliquaient à la radio que l'unique défenseur du peuple tibétain était la République chinoise, qui protège la religion, la propriété privée, etc.

Bien entendu, les Anglo-Américains étaient pratiquement absents du Tibet, mais la campagne communiste annonçait clairement que Mao en préparait l'invasion. Le 7 octobre 1950, 30.000 soldats chinois passaient la frontière pour entreprendre la « libération pacifique du peuple frère ». L'armée tibétaine ne comptait que dix mille soldats, moralement et techniquement inférieurs aux troupes communistes chinoises. La capitulation de la forteresse de Tchambo, sur le Haut-Mékong, ouvrit, le 19 octobre, la route du centre du pays. Le premier ministre tibétain, Kalon Ngaboo Ngawang Jime, qui dirigeait la défense de la place, fut fait prisonnier. Il se mit immédiatement au service des Chinois et invita la population à cesser toute résistance. Ses talents de négociateur, ajoutait-il, lui permettraient d'aboutir à un compromis avec les communistes. Devant l'avance de l'armée de Mao, le dalaï-lama — il avait alors seize ans — abandonna Lhassa, tandis qu'un groupe de notables, dirigé par le moine Sawang Lama, s'empressait d'exiger la fin des hostilités et la formation d'un gouvernement « populaire représentatif ».

Pays attaqué, le Tibet demanda la protection des Nations Unies. Mais l'Assemblée générale de l'O.N.U. décida, à l'unanimité moins la voix de la République de San Salvador, d'ajourner le débat sur ce problème épineux. Après cette dernière tentative, le gouvernement tibétain se résigna à négocier. Présidée par le premier ministre, une délégation se rendit à Pékin en avril 1951.

Après de longues conversations, le 23 mai 1951, elle signa un accord — véritable acte de capitulation — avec le gouvernement central de Mao Tsé-toung. Cet accord sur la « libération pacifique du Tibet » spécifiait dès les premières lignes que « la nation tibétaine était une nation qui, pendant longtemps, avait fait partie de la Chine » et qu'elle devait rentrer « dans la grande famille de la mère-patrie, la République populaire chinoise ».

L'accord comprenait également les points suivants :

« — Conformément à la politique à l'égard des nationalités, exposée dans le programme général du Conseil consultatif populaire de Chine, le peuple tibétain a le droit, sous la conduite générale du gouvernement central populaire, de réaliser son autonomie régionale nationale.

— Les autorités centrales ne modifieront pas le système politique existant au Tibet, le statut, les fonctions et les pouvoirs du dalaï-lama et du penchen-lama.

— La politique de liberté des cultes religieux sera appliquée conformément au programme général du Conseil politique populaire de Chine.

— Les croyances, usages et pratiques religieuses du peuple tibétain seront respectés et les lamaseres protégées. Les autorités centrales n'apporteront aucune modification aux revenus de ces lamaseres.

— La langue parlée et écrite, l'instruction des Tibétains seront progressivement développées, compte tenu de la situation actuelle au Tibet.

— L'agriculture, l'élevage, l'industrie et le

commerce seront progressivement développés et le bien-être populaire amélioré. »

L'accord stipulait enfin qu'aucune réforme ne serait entreprise sans l'acceptation préalable du peuple et des autorités locales.

La colonisation du Tibet

Devenu Etat vassal, le Tibet fut considéré par Pékin comme une « minorité nationale », au même titre que la Mongolie intérieure, le Sin-Kiang ou le Kouangsi, sans toutefois que son statut ait été fixé. Dans la Constitution chinoise, un paragraphe définit tout particulièrement les « minorités nationales » :

« La Constitution, écrit le « Guide de Chine » (Pékin, 1958), déclare que toutes les nationalités de Chine sont unies en une grande famille de peuples libres et égaux. Elle interdit toute discrimination et oppression à l'égard de toute nationalité et tout acte visant à saper leur union. Toutes les nationalités jouissent de la liberté d'utiliser et de développer leur langue et écriture, de conserver et de réformer leurs usages et coutumes. Par ses diverses dispositions, la Constitution assure à toutes les minorités nationales vivant en groupes compacts dans une région donnée le droit à l'autonomie régionale. Du fait que les nationalités possèdent chacune un passé historique différent, et que leur développement politique, économique et social n'est pas entièrement le même, l'Etat, au cours de l'édification économique et culturelle, prêter une grande attention aux besoins de chacune d'elles et en ce qui concerne les transformations socialistes, il tiendra pleinement compte des traits particuliers de leur développement. »

Lorsqu'on sait que d'après le texte même de la Constitution, la République populaire chinoise, par ses « organes d'Etat », vise uniquement à assurer « l'abolition graduelle du système d'exploitation et l'édification d'une société socialiste », on comprend que le statut de « région autonome » dont on dote les minorités nationales, n'est rien d'autre qu'un stade temporaire avant l'intégration définitive du territoire au sein de la Chine communiste.

Cette intégration apparut rapidement au Tibet. L'article 8 de l'accord sino-tibétain prévoyait notamment l'intégration des troupes tibétaines à l'armée chinoise. Pékin ne tarda pas à la réaliser. Le Tibet fut simplement considéré comme un secteur militaire, faisant partie de la Chine, et un général chinois, Chang Kuo-ho, fut désigné pour commander cette région. Aux Tibétains, on réserva un rôle purement décoratif : Kalon Ngaboo Ngawang Jime et Gaoke Pengchojaochi furent nommés « adjoints » sans qu'ils puissent disposer du moindre pouvoir effectif de commandement.

Les Chinois s'appliquèrent également à faciliter leurs interventions militaires et autres au Tibet en ouvrant des routes dont le caractère stratégique ne fait pas question.

« Nous construirons, lisait-on dans la résolution sur le premier plan quinquennal, au total, 2.372 kilomètres de grandes routes avec des fonds investis pour l'édification du Tibet et d'autres fonds. Elles comprennent la grande route Tsin-ghai-Tibet, les grandes routes locales du Tibet de Yangpatsing à Chigatsé et de Chigatsé à Gyantsé.

« La section de Manikengo dans le Sin-Kiang à Lhassa, de la grande route Sin-Kiang-Tibet d'une longueur de 1.570 kilomètres sera mise en service dès 1954... »

En réalité, si à la fin de 1954 on déclara officiellement que les grandes routes Sin-Kiang-Tibet

et Tsinghai-Tibet étaient ouvertes au trafic, il fallut attendre le 5 octobre 1957 pour voir achever la route la plus haute du monde qui, avec un parcours de plus de 1.200 kilomètres, reliait directement la Chine centrale au Tibet.

En 1958, d'après les informations communistes, plus de 6.000 kilomètres de routes carrossables avaient été construites à l'intérieur du Tibet.

Le premier plan quinquennal avait également prévu l'édification de centrales électriques à Lhassa et dans plusieurs villes tibétaines.

« L'élaboration des projets de construction et la mise en chantier des deux centrales électriques au Tibet financées par des crédits spéciaux seront commencées au cours du quinquennal. Des travaux préparatoires indispensables seront entrepris pour la mise en valeur des ressources hydrauliques du Yangtsé et de ses principaux affluents, ainsi que des cours d'eau de la région de Lhassa. » (Résolution sur le premier plan quinquennal, Pékin, 1956.)

Au début de 1959, les autorités chinoises déclaraient que des centrales hydro-électriques ou thermiques avaient été construites à Lhassa, Chigatsé et Chamdo, ainsi que de nombreuses usines, dont une fonderie, un atelier de réparations d'automobiles, des briqueteries, des tuileries, des scieries, etc.

Plus importantes encore apparaissent les réformes visant au « développement culturel » inscrites dans le premier plan quinquennal.

« Nous devons développer activement la culture et l'éducation dans les régions de minorités nationales — notamment au Tibet — et former parmi les minorités nationales des cadres nécessaires au développement de la culture. En même temps, suivant les nécessités de l'essor économique des régions de minorités nationales, nous devons aussi former parmi elles des cadres pour l'industrie, l'agriculture, le commerce et les transports. »

« L'enseignement général dans les écoles des régions de minorités nationales doit prendre un plus large essor au cours du quinquennat, compte tenu des conditions réelles dans la région donnée. Dans certains endroits, nous devons porter notre effort sur la création des écoles primaires (au Tibet), tandis que dans d'autres endroits, notre effort portera principalement sur l'établissement des écoles secondaires... Nous devons développer des activités sociales et culturelles dans les régions de minorités nationales, et y établir des palais de la culture ou des groupes de travailleurs culturels. » (Id., Pékin, 1956.)

En réalité, c'était là un véritable plan de colonisation des régions de minorités nationales — tout particulièrement du Tibet — que Pékin avait mis au point pour procéder à leur assimilation définitive. Il est évident que l'installation d'usines, la construction de routes, l'édification de barrages, etc., ont permis aux communistes d'introduire au Tibet des dizaines de milliers de Chinois qui, transformés en techniciens, professeurs, conducteurs de travaux, ne sont en fait que des instruments de la colonisation chinoise.

Au mois de juin 1954, lorsque le projet de Constitution, élaboré par le Comité central du Parti communiste chinois, eut été approuvé par le Conseil du gouvernement populaire central, son texte fut traduit dans les langues des minorités nationales, notamment en tibétain, et répandu à des millions d'exemplaires afin que la population pût en prendre connaissance. Le préambule du projet indiquait explicitement que le « large front démocratique populaire uni, dirigé par le Parti communiste » continuerait à rassembler tout le peuple dans la « lutte pour l'accomplissement de la tâche fondamentale de l'Etat dans la période de transition au socialisme ».

Officiellement, comme toutes les autres minorités nationales, le Tibet « adopta avec enthousiasme » le projet constitutionnel et le 20 septembre 1954, en présence du dalaï-lama, l'Assemblée nationale proclama, à Pékin, l'adoption de la Constitution de la République populaire de Chine. La « Commission des Nationalités », qui est une des quatre grandes commissions prévues par la Constitution, eut pour vice-président un Tibétain, Songgi Ishi.

Conflit avec le Dalaï-Lama

Aucune séparation n'existe, au Tibet, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Les deux pouvoirs du lamaïsme, le dalaï-lama et le panchen-lama, sont l'un et l'autre considérés comme des réincarnations de leurs prédécesseurs. Traditionnellement, depuis la fin du XVIII^e siècle, le panchen-lama pratique une politique pro-chinoise — et c'est à lui que les Chinois avaient confié le pouvoir lorsque le treizième dalaï-lama avait dû fuir le Tibet en 1904-1908 d'abord devant l'expédition militaire britannique, en 1910 devant l'invasion chinoise.

Le dalaï-lama en avait gardé beaucoup de mauvaise humeur contre le panchen-lama qui, excédé des tracasseries qu'il subissait, s'enfuit en Chine (1923) où il mourut en 1937. On découvrit deux candidats à la réincarnation : l'un en Chine, dont Tchang Kaï-chek soutint la candidature. Le candidat chinois (il avait dix ans) fut reconnu en 1949, lors de la conquête communiste de la Chine, et fut aussitôt utilisé par le gouvernement populaire pour combattre le dalaï-lama. Le 10 février 1950, il adressa à Mao Tsé-toung un message disant notamment :

« J'ai été informé que les autorités de Lhassa ont envoyé des missions dénuées de bonnes intentions aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, afin de « proclamer l'indépendance du Tibet ». Le but de ces missions est de promouvoir une coopération avec les impérialistes dans la lutte contre le gouvernement populaire, de créer une scission dans la patrie et de trahir le peuple du Tibet... »

« L'attitude des autorités de Lhassa constitue une violation de nos droits territoriaux et est absolument contraire aux désirs de la population tibétaine. »

Ce message constitua pour Pékin un des arguments essentiels pour justifier l'invasion du Tibet. Lorsque celle-ci fut terminée et que l'accord sino-tibétain fut signé, on ramena le panchen-lama dans son pays. En avril 1952, il rencontra le dalaï-lama dans son palais du Potala où celui-ci résidait. La « réconciliation » fut scellée et le dixième panchen-lama s'installa dans le monastère Tashi-Lhumpo, à Chigatsé, la résidence habituelle des panchen-lama.

Neutraliser le dalaï-lama s'avéra une tâche plus difficile. En novembre 1952, il envoya une délégation à Pékin pour présenter ses respects à Mao Tsé-toung. Celui-ci, en recevant les délégués, promit d'observer fidèlement l'accord sino-tibétain et de laisser une liberté religieuse totale au Tibet. En fait, dès août 1953, le dalaï-lama, sous la pression des communistes et de plusieurs moines pro-chinois, se vit obliger de faire des concessions. Il dut notamment abandonner son culte divin et fit savoir que désormais tout le monde pourrait le voir et lui parler. Il lui fallut, en outre, consentir à procéder à une épuration parmi ses collaborateurs et les membres de son cabinet. Deux ministres, Lobsang Tashi et Lukhang Wa, accusés de nourrir des sentiments hostiles à la Chine, durent démissionner. En même temps, malgré les promesses de Mao, le

clergé tibétain se vit déposséder de ses prérogatives et de son autorité politique et administrative sur la population. La tradition tibétaine voulait que chaque unité administrative du pays fût gouvernée conjointement par un moine et un fonctionnaire civil, et qu'au début de chaque année le fonctionnaire civil remit ses pouvoirs au moine, en signe de respect et de fidélité. Les communistes abolirent cette coutume et confièrent la direction des affaires administratives à un fonctionnaire nommé par eux-mêmes.

Isolé, le dalaï-lama ne pouvait attendre aucun secours de l'extérieur. Seule, l'Inde aurait pu intervenir en vertu de certains accords passés jadis avec les autorités britanniques. Si, en octobre 1950, le pandit Nehru n'avait pas hésité à affirmer que la conquête du Tibet par les communistes n'était autre chose qu'une intervention directe de la Chine dans les affaires intérieures de l'Inde, quatre ans plus tard (avril 1954), au moment même de l'ouverture de la Conférence de Genève sur l'Indochine, la République indienne signait, à Pékin, avec le gouvernement de Mao Tsé-toung, un accord reconnaissant l'annexion du Tibet. Dans le préambule furent énoncés pour la première fois les cinq principes de la coexistence pacifique. Il faut signaler que cet accord fut conclu en l'absence de représentants tibétains. Il prévoyait encore le retrait, dans un délai de six mois, des deux petites garnisons que l'Inde entretenait au Tibet, et l'abandon, moyennant un dédommagement, des installations postales et de douze établissements commerciaux indiens.

Pour s'opposer à l'intégration complète de son pays, le dalaï-lama ne devait guère compter que sur la fraction du peuple tibétain prête à résister à l'envahisseur chinois. Au cours de l'automne 1953, une première révolte éclata au Tibet. Elle fut rapidement matée et la presse de Pékin annonça que l'insurrection avait été organisée par un certain « Parti populaire anti-chinois » dont les chefs spirituels, quatre moines, avait été arrêtés.

Du « Comité préparatoire » à la révolte de Lhassa

Ce fut durant l'hiver 1955-1956 que Pékin décida de doter le Tibet d'un statut définitif. Il s'agissait de transformer l'Etat vassal en une « région autonome ». D'après la Constitution chinoise, les « régions autonomes » sont des unités administratives directement subordonnées au gouvernement populaire central de Pékin. Un « Comité préparatoire » fut donc instauré à Lhassa sous la présidence du dalaï-lama. A côté de représentants chinois, on vit siéger des Tibétains dont certains appartenaient au Parti communiste tibétain créé au lendemain de l'invasion. Ce comité de dix-huit membres dont le vice-président était le général chinois Chang Kuo-ho, devait constituer pour Pékin l'embryon du futur gouvernement pro-chinois dans un Tibet jouissant de l'autonomie interne et « libéré » de ses structures féodales grâce aux « réformes socialistes ». Voici ce que dit à ce propos le « Guide de Chine » :

« Le Tibet a fait des progrès rapides dans les domaines de la vie politique, économique et culturelle depuis sa libération pacifique en 1951. C'est à la lumière de ces progrès qu'un comité préparatoire pour l'autonomie régionale du Tibet fut créé en avril 1956. Ce comité a pour tâches principales de consolider et de raffermir l'unité entre les Tibétains et les autres nationalités aussi bien qu'entre les Tibétains eux-mêmes, de former des cadres issus des localités, d'entreprendre par consultation conjointe et planification unique, l'édification du Tibet et autres activités, afin de

créer les conditions nécessaires en vue de l'établissement d'une région autonome tibétaine. »

Ces lignes de propagande datent de 1958. Or, d'après de nombreuses informations, il apparaît que les communistes loin de vouloir réaliser l'unité du Tibet, ont cherché au contraire à fragmenter le pays en trois zones en réveillant des divisions du passé : le Tibet central sous le contrôle du dalaï-lama « aidé » du comité préparatoire, le Tibet occidental sous l'administration du panchen-lama et le Tibet oriental sous celle directe des autorités chinoises. Il est difficile de connaître aujourd'hui l'exacte vérité sur ce projet. Quoi qu'il en soit, dès 1956 un mouvement de résistance appelé « Mimang » (le Peuple) fit distribuer secrètement des tracts à Lhassa dans lequel il accusait les Chinois et le P.C.T. de violer les accords de 1951, de lutter contre la religion bouddhiste et de vouloir procéder à l'annexion du pays en employant la tactique « *divide ut regnes* ».

La guérilla anti-chinoise se développa rapidement surtout dans le Tibet oriental où les troupes communistes durent livrer de très durs combats aux populations guerrières et montagnardes, les Khampas. Par moment, la route menant vers la Chine centrale fut sous le contrôle des insurgés.

En face de cette situation, les Chinois hésitèrent à appliquer les « réformes de régime social ». En 1953 déjà, Mao Tsé-toung déclarait à une délégation tibétaine que « *la réforme agraire se présente différemment au Tibet et que les Tibétains doivent décider eux-mêmes si les terres doivent être distribuées* ». Un peu plus tard, le général Chang Kuo-ho publiait un article dans le *People's China*, intitulé : « *Un nouveau Tibet se lève* », dans lequel il avouait que la réforme agraire n'avait pas été encore introduite au Tibet.

Cependant, à partir de 1955-1956, les autorités chinoises cherchèrent à mettre en pratique certaines « réformes sociales », notamment en nationalisant des terres appartenant aux lamas. A la fin de 1956, on signala l'arrestation de prêtres tibétains qui avaient excité la population à se rebeller contre les communistes.

En janvier 1957, le dalaï-lama se rendit aux Indes. Officiellement, le motif de son voyage était un pèlerinage bouddhiste, fait d'ailleurs avec la permission de Pékin. Comme par hasard, Tchou En-laï arriva à peu près en même temps à la Nouvelle-Delhi. On apprit plus tard que des conversations avaient eu lieu entre les deux personnages et que le dalaï-lama avait obtenu du premier ministre l'abandon des « réformes socialistes » et le retrait des troupes chinoises du Tibet.

Le 27 février, Mao Tsé-toung, dans la déclaration que nous avons citée au début de cette étude, laissait entendre que les « réformes socialistes » ne seraient pas appliquées au Tibet durant le deuxième quinquennat. Il faut préciser que cette affirmation coïncidait avec la « Campagne des Cent fleurs » et qu'elle ne constituait sans doute qu'un des éléments de la nouvelle politique tentée par le président de la République chinoise. Au mois de juin, les « Cent fleurs » étaient fanées et toute la Chine se transforma en un gigantesque prétoire où ne régnèrent que la dénonciation, la délation et l'autocritique.

Néanmoins, au mois d'avril 1957, le général Chang Kuo-ho annonça que l'armée chinoise allait bientôt évacuer le Tibet. En juin, Radio-Pékin fit savoir que le retrait des cadres politiques et des troupes commençait. On ferma la plupart des écoles chinoises de Lhassa et des

(Suite au verso, bas de page.)

Espionnage soviétique en Allemagne et en Belgique

1° Le centre d'espionnage de Berlin-Est

Les journaux occidentaux ont publié vers le 20 janvier les déclarations de Siegfried Dombrowski, lieutenant-colonel et directeur adjoint des renseignements militaires en Allemagne orientale, réfugié à Berlin-Ouest. Lors d'une conférence de presse, Dombrowski apporta quelques révélations sur le fonctionnement des services secrets communistes, dont le Q.G. se trouve à Berlin-Est.

Né en 1916, Siegfried Dombrowski adhéra aux jeunesses communistes en 1933, fut arrêté en 1937 et resta jusqu'à sa libération par les troupes soviétiques, d'abord à Buchenwald, ensuite à Maidanek. Envoyé en U.R.S.S. dans un groupe de 25 militants communistes, il suivit les cours d'une école spéciale, dirigée par Hermann Matern, aujourd'hui membre du Politburo du S.E.D. A son retour, il servit à des postes dirigeants, d'abord dans l'appareil du Parti, ensuite dans l'armée populaire, avant d'être nommé dans l'« Administration pour la coordination » (VfK), ce nom incolore couvrant un service d'espionnage de la plus haute importance.

Dans sa conférence de presse, Dombrowski déclarait : « La direction d'un des plus grands centres d'espionnage et de diversion contre l'Occident — et certainement le plus grand centre en Europe — a son siège dans le secteur soviétique de Berlin. L'activité d'espionnage menée de ce centre est dirigée principalement contre la République fédérale allemande, mais en même temps aussi contre d'autres pays occidentaux, y compris divers pays neutres. »

Directeur adjoint du VfK depuis septembre 1955, il était intimement lié au travail d'espionnage militaire de cet appareil, étendu aux pays suivants : Allemagne occidentale, Grande-Bretagne, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Norvège, Italie et Espagne. Selon Dombrowski, « cet espionnage comprend les renseignements sur les unités militaires de toutes

les puissances, dont les troupes stationnent dans ces régions. L'activité du VfK englobe également l'espionnage technique et scientifique dans l'industrie chimique et dans les instituts de recherches ».

Les Soviétiques, comme il se doit, exercent un contrôle total sur la direction du VfK par la présence de quatre « conseillers » dans la direction : les colonels Petrov (de son vrai nom : Moussatov), Loguinov (de son vrai nom : Igonine), Bachoumov et Dimitrov. Chacun de ces quatre colonels-conseillers surveille l'activité d'un secteur déterminé et il a droit à tous les dossiers et à tous les contacts personnels avec les agents de ce secteur.

Pour étayer ces affirmations, Dombrowski montra aux représentants de la presse un document authentique : le procès-verbal, sous forme de notes, écrit par le général Karl Linke, à l'époque chef du VfK, au cours d'une conférence tenue à Moscou en mars 1957, avec les chefs soviétiques d'espionnage militaire.

Nous tenons à reproduire intégralement (en traduction) ce document. Le style en est celui de notes, et n'est pas toujours très clair. Plusieurs passages sont incompréhensibles.

Procès-verbal d'une conférence entre les chefs des services de renseignements soviétiques et est-allemands

« Arrivée à Moscou, le 18 mars, à 12 h. 30.

« Le même jour, à 17 heures, reçus pour la première conférence par le chef du service de renseignements militaires de l'armée soviétique. Prenaient part à la conférence :

- « 1. le chef, le colonel général Chtemenko,
- « 2. son premier adjoint, le colonel général Chaline,
- « 3. l'adjoint au commandant en chef des troupes sovié-

(SUITE DE LA PAGE 9)

dizaines de civils et de militaires regagnèrent leur pays.

Cependant, loin de s'éteindre, la guérilla des Khampas ne cessa de se développer. En décembre 1957, Pékin envoya une mission à Lhassa afin de faire appliquer la nouvelle politique chinoise. La campagne d'autocritique fut mise en vigueur parmi les dirigeants chinois et les responsables communistes tibétains. Les uns comme les autres s'accusèrent de « hâte excessive », d'« avance aveugle », etc.

Au printemps de 1958, alors que les combattants khampas faisaient des incursions jusqu'aux portes de Lhassa, la politique chinoise au Tibet fit un tournant radical. La suspension des « réformes socialistes », déclarèrent les autorités communistes, n'est que momentanée. La transformation du Tibet et de son régime féodal sera de toute manière opérée. Les années qui nous séparent du troisième plan quinquennal doivent être mises à profit pour préparer les conditions du passage au « socialisme ». L'éducation marxiste des cadres tibétains doit être poussée intensément, etc.

A l'occasion du septième anniversaire de la « libération du Tibet », on força le dalaï-lama à dénoncer le « chauvinisme local et les activités révolutionnaires d'une bande d'insurgés vendus à l'impérialisme américain » et à glorifier le fait que « le gouvernement chinois avait apporté une aide financière et des moyens techniques considérables pour aider à améliorer le niveau de vie de la population ». Les propos tenus par le panchen-lama furent du même accabit.

A la fin de l'année dernière, comme la résistance gagnait du terrain au Tibet, Pékin ordonna au dalaï-lama de rétablir l'ordre, soit en négociant avec les rebelles, soit en envoyant sa petite armée personnelle (cinq mille hommes) contre les Khampas. Le dalaï-lama ayant échoué, les communistes firent venir des renforts importants de Chine. L'hiver extrêmement dur arrêta les opérations de part et d'autre. Au mois de mars, des troubles sanglants éclatèrent à Lhassa en même temps que des guérillas montaient à l'assaut de la ville, qui fut « pacifiée » après quelques jours de combat. L'évasion du dalaï-lama est présente à tous les esprits.

NICOLAS LANG.

tiques dans la R.D.A. pour les questions des renseignements militaires, le lieutenant général Fedenko,

« 4. mon conseiller, le colonel Moussatov, et moi-même.

« Après mise au point du plan de travail pendant la durée de notre séjour, j'exposai les questions convenues qui nous intéressaient.

« 1. Sur quels points essentiels nous devons nous orienter.

« 2. Quels contacts nous devons rechercher.

« 3. Défauts de notre exploitation. Suggestions pour des conclusions concrètes à tirer.

« 4. Appréciation de nos matériaux.

« 5. Collaboration entre les deux services de renseignements militaires.

« 6. Les conseillers.

« 7. Informations provenant du commandement commun.

« 8. Collaboration avec les renseignements politiques et le M.F.S.

« Il fut pris connaissance de ces questions. Après une conférence de deux heures, nous nous séparâmes.

« Conformément au programme, nous nous répartîmes en quatre spécialités, à savoir : 1. Renseignements stratégiques, 2. Renseignements opérationnels, 3. Exploitation, 4. Technique opérationnelle.

« Le 19 mars, à 9 h. 30, le travail commença et dura jusqu'à 18 heures. Le lieutenant général Konovalov, un vieux spécialiste expérimenté du service de renseignements, donna une consultation sur les renseignements stratégiques. Le major général Romanovski, lui aussi un officier expérimenté du service des renseignements, sur les renseignements opérationnels. Le major général Panfilov, qui est depuis plus de trente ans informateur et chef du service de la mise en valeur, sur notre mise en valeur. La technique opérationnelle fit l'objet d'une consultation du major général Cheleganov et du colonel Makarov.

« Le 20 mars, nous nous réunîmes encore une fois avec les généraux sus-mentionnés afin de discuter la conférence de la veille ou des questions supplémentaires. L'après-midi, conformément au programme, une visite du grand magasin « Goum », du mausolée, du Kremlin et du Grand Théâtre était prévue. Ce que nous visitâmes tous.

« J'eus, à 17 heures, conformément au programme, la conférence de clôture, tandis que mes officiers visitaient pour la deuxième fois le Kremlin.

« À cette dernière conférence prirent part les deux colonels généraux, le lieutenant général, mon conseiller et moi-même, cette fois chez moi.

« La conférence servit à répondre aux questions que j'avais posées le 19 mars ainsi qu'à conclure certains accords.

« 1^{re} question : Les principales tâches du service de renseignements militaires de la R.D.A. sont : (a) Renseignements sur les forces armées de l'Allemagne occidentale et les forces armées de l'Amérique, de l'Angleterre et de la France qui y sont stationnées et sur le territoire de l'Allemagne occidentale en tant que théâtre de guerre.

« (b) Renseignements sur les plans de l'O.T.A.N. et du gouvernement de Bonn concernant une éventuelle attaque surprise contre la R.D.A. ou d'éventuelles provocations.

« (c) Renseignements sur la technique militaire, notamment les armes ABC et les forces de l'air dont les techniques électroniques de première alerte (service de repérage des postes de radio).

« (d) Recueillir vues et opinions sur la phase initiale d'une guerre (par des manœuvres, etc.).

« 2^e question : Dans quels pays : surtout en Allemagne occidentale, mais l'Angleterre, la France, le Danemark et, pour eux, la Turquie, sont également utiles.

« Espagne ?

« 3^e question : Appréciation de notre mise en valeur.

« D'une façon générale, nos rapports sont bons, ce qui veut dire que nous sommes dans la bonne voie. Ce qui manquait toutefois c'étaient les analyses, les conclusions et les pronostics. Ce défaut sera éliminé à l'avenir par nos amis à l'aide d'appréciations plus détaillées.

« Nos rapports mensuels furent en général trouvés bons, mais ils sont trop longs et le colonel général nous a recommandé de préparer pour le commandement de courts rapports de dix jours, les informations des journaux et les déclarations devant être traitées d'une façon plus critique quand elles sont annexées et transmises. Transmettre sous réserve. Faire des rapports plus concentrés.

« Au sujet des rapports sur des manœuvres, le général Chtemenko dit que bien qu'ils soient détaillés, là aussi les analyses critiques et les pronostics manquent.

« Par exemple. Dans le rapport sur les manœuvres « Carte blanche », la phrase d'un officier « que le temps des attaques par grandes formations est passé », qui a été transmise telle quelle peut faire tirer au commandement de fausses conclusions. Cette opinion est en effet fautive. Bien que les renseignements fournis sur les manœuvres aient souvent été bons, les cartes et les plans joints sont souvent superficiels et ne donnent pas de tableau clair du déroulement des manœuvres.

« Sur les matériaux remis par le ministre au général de l'armée, le général Chtemenko a dit ce qui suit : le contenu était bon, à l'exception de quelques différences de chiffres concernant les effectifs de la division que les amis avaient un peu plus élevés et le nombre de bateaux qui pour les amis était de 100 et pour nous de 47 ainsi que sur quelques unités données chez nous comme étant en voie de formation tandis que pour les amis elles sont formées. Ce qui se fait sentir le plus nettement c'est l'absence de pronostics militaires-politiques sur le développement de la situation jusqu'en 1960.

« Le dernier rapport sur les manœuvres de novembre était bon sauf l'essai d'analyse qui n'était pas heureux.

« Les descriptions militaires-géographiques des villes manquent de données concrètes sur les industries ainsi que d'illustrations (photos).

« 4^e question. Appréciation du travail de l'administration.

« L'administration est dans la bonne voie dans son travail. Les défauts suivants sont toutefois à noter :

« (1) Encore trop peu de sources solides et partant trop peu de documents importants.

« (2) Nous voyons bien la situation actuelle, mais nous en savons trop peu sur les plans de l'adversaire.

« (3) Nos sources sont préparées pour des situations spéciales y compris la guerre. On a souligné l'importance du contact unique, de même que la nécessité d'améliorer le travail des renseignements spéciaux ainsi que la technique opérationnelle.

« 5^e question. (a) Contacts personnels.

« (b) Echanges réciproques d'informations. 24 inform.

« (c) Sélection mutuelle de candidats dans la mesure du possible.

« (d) Respect des intérêts des deux côtés : ne pas doubler, ne pas faire ce qu'on a déjà.

« (e) Aide mutuelle pour les questions de la technique opérationnelle, comme par exemple R 327 Nakopitel (Sammeler) (batterie), optique, couleurs, chimie, etc. Aide pour se procurer des documents.

« 6^e. Conseillers.

« 7^e. [Lacune] arriver à l'avenir. On m'a montré 24 documents secrets qui sont arrivés ces jours-ci.

« 8^e. Collaboration avec le M.F.S.

« De bonnes relations sont nécessaires ; néanmoins indépendance complète des deux côtés. En aucun cas nous ne devons permettre à la Sécurité d'Etat d'avoir un aperçu de notre travail de renseignements. Il m'a été conseillé de ne pas lui laisser non plus accès aux textes chiffrés.

« À l'état-major de l'armée soviétique, la Sécurité d'Etat n'a le droit que d'examiner le cas des personnes proposées pour le service du chiffre et contrôler l'ordre et la sécurité des locaux. En aucun cas elle n'a le droit de regard quant au texte des télégrammes, qu'ils soient chiffrés ou en clair.

« En général il m'a été recommandé de payer un pourcentage du salaire pour la connaissance de langues. Les

amis ont obtenu ainsi de très bons résultats. Ils paient à ceux qui ont été reçus à l'examen 10 pour cent pour une langue, 20 pour cent pour deux.

« Dès maintenant nous devons nous préparer pour la possibilité d'une guerre. On nous recommande de ne pas faire trop d'économies. L'argent dépensé pour les renseignements est bien dépensé.

« Le 22 mars, mes officiers et moi fûmes invités à une réception offerte par le chef des renseignements militaires, le général Chtemenko. 3 heures. Tout le collectif de camarades qui avaient aidé mes officiers était ensemble — réunion vraiment amicale. Etc.

« La préparation du déchiffrement doit être approfondie.

« Pendant la campagne d'Egypte, on aurait pu apprendre la position de l'Allemagne occidentale sur la question par les Anglais et les Français.

« Il est souvent bon de recruter des Allemands sous le couvert des services de renseignements anglais ou français.

« Les sources qui ne sont pas tout à fait propres ne doivent pas être abandonnées mais traitées d'une façon spéciale.

« Influence du Parti sur la jeunesse.

« Influence du Parti sur la vie de l'administration (19).

« Rapports sur la réunion électorale.

« Hoffmann - Développement des officiers - venait de Dresde.

« S'il y a des officiers qui croient qu'on ne commence pas avant d'être commandant ? C'est-à-dire qu'il y a des officiers qui se croient sous-estimés.

« On n'entend pas de réclamations concernant les méthodes d'entraînement militaire.

« Question des rémunérations.

« 13 révocations. Traber, Frahm, Schilling, Nikisch, Fischer, Lindner, Eisner. Pas seulement l'organisateur pur... »

2° Les espions polonais en Belgique

DEPUIS plus de dix ans, l'ambassade de Pologne à Bruxelles, installée dans un hôtel particulier de l'avenue des Gaulois, est considérée comme un des centres de l'espionnage communiste en Europe occidentale. A plusieurs reprises déjà, le gouvernement belge a exigé le rappel de certains « représentants diplomatiques » de la République polonaise qui n'étaient, en réalité, que les agents de la S.Z.U.B. ou section étrangère du service secret polonais. L'affaire Matusiak, qui a éclaté au début du mois de mars dernier, a permis à la Sûreté de l'Etat (police belge) de surprendre en flagrant délit des agents des services secrets polonais.

Le Ministère de la Justice à Bruxelles a révélé en détail les procédés des agents communistes.

A partir de janvier 1958, l'attention de la Sûreté fut éveillée par les agissements de plusieurs « diplomates » polonais et plus particulièrement par ceux de Matusiak, fonctionnaire à l'ambassade de Pologne à Bruxelles. Eugène Matusiak était arrivé en Belgique en juillet 1957. Au Ministère polonais des Affaires étrangères à Varsovie, Matusiak assumait officiellement les fonctions de « courrier diplomatique ». Curieux courrier diplomatique que cet homme, nous apprend le journal polonais libre de Londres, le *Dziennik Polski*, qui, en 1954, escorta de Berne à Varsovie, en compagnie d'un autre « courrier », S. Konfal, un fonctionnaire de l'ambassade de Pologne en Suisse du nom de B. Wavronski, qui avait annoncé imprudemment son intention de choisir la liberté...

La Sûreté belge remarqua donc que Matusiak, lors de ses pérégrinations — à première vue innocentes — pénétrait dans un cinéma bruxellois mais n'assistait jamais jusqu'au bout à la représentation du film. Après deux constatations analogues, il fut décidé de surveiller sérieusement l'individu et de tenter de découvrir son secret. Le 25 juin 1958, Matusiak entra dans un cinéma du centre de la ville et se rendit aussitôt aux toilettes situées au premier étage. L'inspecteur qui l'avait suivi entendit bientôt un grattement contre le côté intérieur de la porte. Après le départ de Matusiak, les toilettes furent soumises à une fouille minutieuse. On découvrit une lampe de poche miniature, fixée au moyen de papier collant entre le chambranle de la porte et le mur. La lampe contenait une pile vide dans laquelle trois cents dollars et un microfilm avaient été dissimulés. Des photos furent prises et le microfilm fut reproduit et agrandi. Le manque de personnel empêcha la Sûreté d'identifier immédiatement l'agent chargé de la « levée ». Mais le contenu du film fournit non seulement

la description d'une nouvelle « boîte aux lettres » située près de l'une des entrées de l'Exposition universelle de Bruxelles, mais également les dates, l'heure du dépôt et de la levée du matériel. En outre, le microfilm contenait un système de code fort compliqué basé sur le texte d'un livre. Grâce à ces données, la police découvrit rapidement une troisième « boîte aux lettres », installée dans un café de la rue au Beurre à Bruxelles.

Dès la fin de juillet 1958, la Sûreté identifia la personne chargée de la levée des « messages ». On se garda toutefois de l'appréhender afin de pouvoir poursuivre l'enquête. Un contrôle absolu fut exercé sur les « boîtes aux lettres » et le matériel fut chaque fois photographié avant la levée dans un sens ou dans l'autre.

On put ainsi constater qu'un système de transmission au moyen d'émissions par radio avait été mis au point par les services de renseignements polonais. Les émissions avaient lieu le 4 et le 18 de chaque mois, sur la longueur d'onde 46,5 m, avec répétition le 5 et le 20 sur la longueur d'onde de 43,1 m. L'émission avait toujours lieu à 7 h. 30 du matin et un disque danois servait d'indicatif. Le code de ces émissions fut également transmis et photographié par la Sûreté.

Quels renseignements intéressaient les espions polonais ? D'après le Ministère de la Justice belge, ils étaient de quatre catégories différentes :

1. Renseignements sur d'éventuels services secrets alliés travaillant en Belgique.

2. Renseignements sur les organisations d'émigrés polonais qui, pendant l'Exposition de Bruxelles, aidaient leurs compatriotes à rester en Belgique.

3. Renseignements ayant trait à l'organisation interne et l'activité politique de l'émigration polonaise en Belgique et dans les pays voisins.

4. Renseignements concernant les services en Belgique de l'agence de Radio Free Europe.

Une liste de personnalités polonaises résidant en Belgique et dans les pays voisins, ainsi que des renseignements précis sur chacune d'elles, avait été établie par les espions communistes sur la demande des services de Varsovie.

Le 5 mars 1959, il fut décidé de neutraliser le travail des agents communistes. Plusieurs personnes impliquées furent arrêtées. En même temps, le gouvernement belge fit savoir au chargé d'affaires de Pologne qu'il exigeait le rappel immédiat d'Eugène Matusiak et qu'il déclarait « persona non grata » M. Mlyivarsky, attaché à l'ambassade de la République polonaise.

Comment les communistes français préparent les congrès du Parti

LE document que nous publions ci-après n'a rien de secret. Il a été publié le 8 mars 1959 par l'*Humanité-Dimanche*, édition des Alpes-Maritimes. Il n'émane pas des instances supérieures du Parti (les maladroites de sa rédaction en fournissent une preuve supplémentaire) : il a été rédigé par le secrétariat de la fédération communiste des Alpes-Maritimes. Mais les directives données dans cette espèce de circulaire (rendue publique sans doute par inadvertance ou par paresse) ne sont pas originales; elles sont valables dans toutes les fédérations du Parti. Et ce qui est dit du choix des délégués à la conférence fédérale vaut aussi pour le choix des délégués au congrès du Parti.

La première remarque qu'appelle ce texte, la première leçon qu'on en doit tirer, c'est que le Parti communiste est une organisation sérieuse, où rien n'est laissé à l'improvisation individuelle ou collective. Tout y est préparé avec le plus grand soin, et ce d'abord pour prévenir toute surprise désagréable, toute manifestation qui serait fâcheuse pour la « ligne » imposée au Parti par sa direction.

Les consignes pour le choix des délégués sont, de ce point de vue, fort caractéristiques : s'il y a des « opposants » dans une « organisation de base », ils auront bien de la peine à faire entendre leur voix. Mais c'est aussi pour assurer à l'appareil du Parti une solidité à toute épreuve; on comprend qu'avec de telles pratiques, il soit à peu près insensible aux mouvements d'opinion et aux aléas des manifestations électorales...

Rappelons que l'organisation de base du Parti est la cellule, qui a un caractère spécialisé (elle est cellule d'entreprise ou de quartier). Seule, elle tient des assemblées générales de ses militants. La *section* est la réunion des cellules d'une même ville, mais ses assemblées les plus larges (les conférences) ne réunissent que des *représentants* des cellules. Les sections sont elles-mêmes groupées en *fédérations*, qui épousent, sauf dans la Seine, le cadre départemental.

Voici le texte en question :

« Les 16 et 17 mai 1959 se tiendra à Nice notre conférence fédérale. Elle se déroulera quinze jours avant le congrès de notre Parti dont la date a été fixée au 7 juin

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

par le Comité central qui s'est réuni les 11 et 12 janvier dernier.

« Les conférences de section devront donc précéder la conférence fédérale.

« La date de ces conférences doit être prévue immédiatement ainsi que leur préparation afin que, dès les élections municipales passées, l'ensemble du Parti contribue, au cours des discussions qui s'instaureront, à enrichir idéologiquement et à renforcer organiquement notre Parti. »

[Enrichir idéologiquement le Parti : ce n'est qu'une formule stéréotypée, dont il faut cependant souligner le double sens. Apparemment, il est question d'apporter des enrichissements à l'idéologie du Parti. Mais, dans la mesure où celle-ci est modifiée ou « enrichie », ces modifications ou enrichissements lui sont apportés d'en haut, non à la suite des discussions de la « base ». Enrichir idéologiquement le Parti consiste en réalité à faire pénétrer plus profondément dans l'esprit des militants l'idéologie officielle.]

BUTS DES CONFÉRENCES DE SECTIONS ET DES CONFÉRENCES FÉDÉRALES

« Aux échelons section et fédération, la conférence est la plus haute instance. »

[C'est l'expression même des statuts du P.C. « Art. 15 : La plus haute instance du Parti à l'échelle de la section, c'est la conférence de section... Art. 18 : La plus haute instance du Parti dans une portion du département est la conférence fédérale.]

« Elle a pour buts principaux :

« 1. De concrétiser la large discussion ayant eu lieu dans les organisations de base du Parti sur la ligne politique du Parti et son application dans la section ou la fédération intéressée.

« 2. De concrétiser l'activité des responsables élus au cours de la dernière conférence et d'améliorer le travail du Parti par l'autocritique des différents organismes de direction. (Autocritique : critique de sa propre activité pour l'améliorer en fixant la cause des insuffisances ou des erreurs.)

« 3. D'élire les organismes de direction chargés de faire appliquer la politique du Parti jusqu'à la prochaine conférence. »

[On remarquera que les organismes de direction de la section et de la fédération sont chargés de faire appliquer, non les décisions de la section ou de la fédération, mais celles du Parti.]

« La conférence de section se prépare par l'assemblée générale de chaque cellule.

« La conférence fédérale est elle-même préparée par les conférences de toutes les sections.

« Un rapport de la section devra être adressé à toutes les cellules. De même, la fédération fera parvenir le rapport fédéral à tous les organismes de base du Parti.

« C'est sur la base de ces deux rapports que l'assemblée générale de la cellule donne son opinion sur la politique du Parti et apporte ses suggestions ou ses critiques sur l'activité des directions de la section ou de la fédération.

« Les rapports de section doivent traiter le plus largement possible de tous les problèmes politiques et d'organisation qui se posent devant la fédération et notamment de la politique et de l'activité du Parti dans les diverses couches de la population (entreprises, paysans, jeunes, femmes, etc.), couches sociales dont il faut bien connaître

l'état d'esprit et les courants qui s'y manifestent, de manière à combattre ceux qui sont lancés par les ennemis de la classe ouvrière et du peuple.

« Dans chaque assemblée ou conférence, la discussion doit être aussi large que possible. Chaque camarade a non seulement le droit mais le devoir de donner franchement son opinion sur la politique du Parti, les méthodes de travail pratiquées, l'activité des membres du comité de section ou du comité fédéral. Chacun doit se convaincre de sa responsabilité de membre du Parti et participer, par ses suggestions, à l'amélioration du travail du Parti. »

[Cette invitation n'est pas feinte. Le Parti a besoin de savoir ce que pensent les militants. Il a aussi besoin d'être éclairé sur l'activité de chacun d'entre eux, surtout des responsables, et les critiques des militants de base sont précieuses de ce point de vue. Malheureusement pour les instances dirigeantes, il est toujours difficile de provoquer les critiques et les déclarations sincères. D'où ces rappels incessants à parler franchement, qui sont loin d'être suivis.]

CHOIX DES CANDIDATS AUX ORGANISMES DE DIRECTION

« La cellule propose son meilleur élément (ou ses meilleurs éléments) comme candidats des comités de section. De même, la section propose ses candidats au comité fédéral.

« Il importe, pour que les directions soient bien composées des meilleurs camarades, les plus aptes à réaliser la politique du Parti, que le Bureau de section et le Bureau fédéral vérifient très sérieusement, avant la tenue de la conférence, les candidatures présentées et, le cas échéant, s'informent des raisons pour lesquelles tel camarade, paraissant être un bon élément, n'est pas proposé par sa cellule ou sa section. »

[Ainsi, le bureau de section et le bureau fédéral ont la possibilité d'écarter les candidats qui leur déplaisent : leur candidature n'est même pas posée.]

« Nous rappelons les principales qualités que doit présenter un militant responsable :

- « 1. Etre dévoué au Parti ; éléments déterminants :
- « a) pour les anciens adhérents :
- « — position d'août 1939 à juin 1940. »

[C'est-à-dire durant la drôle de guerre, la période de sabotage de la défense nationale et du pacte germano-soviétique. C'est assurément l'attitude adoptée à l'égard de ce pacte qui est déterminante.]

« — Attitude durant la période illégale ;
« — travail réalisé dans le Parti ou les organisations de masse avant septembre 1939 et depuis la Libération.

« b) Pour les nouveaux adhérents :

« — n'avoir commis aucun acte ni adopté aucune attitude antipatriotique ou anticomuniste durant la période illégale ;
« — travail réalisé dans le Parti ou les organisations de masse depuis la Libération.

« 2. Etre lié aux masses, c'est-à-dire connu et apprécié d'elles.

« 3. Avoir montré qu'on est capable de réaliser pratiquement la politique du Parti.

« La vérification des candidats proposés au comité de section et au comité fédéral doit se faire sur les bases suivantes :

- « — l'étude de l'autobiographie. »

[On voit que la pratique de l'autobiographie n'a pas disparu. Voir à ce sujet B.E.I.P.I., 1-15 juin 1952, n° 69 : « L'autobiographie, instrument essentiel de la terreur politique au sein du Parti communiste. »]

- « — Le contrôle, sur place, du travail réalisé.

« Pour être efficace, cette vérification suppose la visite fréquente des membres du comité de section dans les

cellules et des membres du comité fédéral dans les sections, ce qui permet :

« — au secrétariat de section de bien connaître tous ses secrétaires de cellules et de suivre leur travail ;

« — au secrétaire fédéral de bien connaître tous ses secrétaires de sections et les membres du Bureau des sections les plus importantes et de suivre leur travail.

« Seule, une telle vérification permettra l'élection des meilleurs camarades aux prochains comités de section et fédéraux. »

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUX CONFÉRENCES DE SECTIONS ET FÉDÉRALES

« Sur la base de la discussion du rapport de section et du rapport fédéral, la cellule élit ses délégués à la conférence de section, compte tenu de la proportion de délégués fixée par le comité de section (un délégué par cinq adhérents si possible).

« De même, la conférence de section élit ses délégués à la conférence fédérale. La proportion des délégués est fixée par le comité fédéral, compte tenu des disponibilités de la salle. Nous tenons à insister sur le fait que les délégués à la conférence fédérale ne sont pas les représentants des cellules, mais les camarades les plus actifs et dévoués de la section, ayant la meilleure compréhension politique et du travail du Parti.

« Il n'est pas possible en effet de prétendre que les meilleurs camarades de la section se trouvent également répartis dans les cellules. En appliquant mécaniquement la représentation de chaque cellule à la conférence fédérale, on aboutirait à écarter de celle-ci un certain nombre d'éléments susceptibles d'apporter une contribution active à ses travaux, alors que d'autres camarades délégués ne réuniraient pas les conditions nécessaires pour suivre avec fruit les débats et populariser ensuite les travaux de la conférence. »

[Là encore est affirmé le droit des cadres du Parti à choisir eux-mêmes les représentants de la base, telle cellule pouvant fort bien ne pas être représentée à la conférence.]

« Le nombre des délégués aux conférences de sections et de fédérations est fixé, comme indiqué ci-dessus, proportionnellement au nombre d'adhérents.

« Cependant, exceptionnellement, des délégués supplémentaires, ayant seulement voix consultative, peuvent être autorisés, par un comité de section ou de fédération, en faveur de telle cellule ou de telle section dont les effectifs au Parti sont faibles, mais dont l'importance politique est grande. »

ORIENTATION MATÉRIELLE DES CONFÉRENCES

« Il faut, avec beaucoup de soin, choisir la salle où se déroulera la conférence. Elle doit être assez spacieuse pour permettre l'installation des délégués dans les meilleures conditions de travail, tout en permettant aux autres membres du Parti, désireux de le faire, de suivre les travaux de la conférence sur présentation de leur carte à jour des cotisations.

« Il faut, d'autre part, veiller à la décoration de la salle, régler le logement et les repas des délégués ainsi que le service d'ordre et les mesures de sécurité.

« Une commission, placée sous la responsabilité du secrétaire à l'organisation et comprenant trois ou quatre membres du comité de section ou du comité fédéral doit être chargée de toutes les questions pratiques, qui conditionnent dans une certaine mesure un bon déroulement de la conférence.

« La direction fédérale a pensé rappeler ces quelques points afin d'aider les sections et cellules dans la préparation des conférences de sections. Cela permettra de renforcer encore plus l'organisation de notre Parti pour qu'à la tête des masses populaires il continue son combat pour une démocratie renouée par l'abrogation des ordonnances prises depuis le 1^{er} juin 1958. »

L'offensive commerciale du Kremlin et les satellites

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la répartition géographique des échanges du bloc soviétique avec le reste du monde pour se rendre compte que la menace d'une véritable offensive commerciale n'est qu'un vaste bluff. Le bloc soviétique ne représente que 3 % du commerce mondial. Même en supposant — hypothèse irréaliste — qu'il quintuple ses exportations au cours des sept années à venir, alors que les échanges internationaux dans leur ensemble ne feraient que doubler, la part du bloc passerait de 3 % à 7,5 %. Il coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts de la Moskova avant que les exportations soviétiques ne deviennent une véritable menace pour les pays industriels du monde libre.

Où vont les exportations du bloc soviétique

En 1956, dernière année pour laquelle les chiffres disponibles sont assez complets et abondants, le monde non soviétique a acheté au bloc soviétique des marchandises d'une valeur de 2.910 millions de dollars, dont l'Europe a absorbé à elle seule pour 1.948 millions. Les Etats-Unis, le Canada et l'Océanie s'y ajoutent avec environ 100 millions de dollars, soit, au total, 2.150 millions. Le reste — moins de 800 millions de dollars — a été livré à tous les autres continents. Voici comment se répartissent ces 800 millions :

Exportations du bloc soviétique vers les régions sous-développées (1956)

	Millions de dollars	%
Amérique latine	146	18
Japon	103	13
Egypte-Syrie	90 à 100	11 à 13
Inde	74	9
Turquie	59	7
Malaisie	48	6
Indonésie	43	5
Birmanie	38	5
Ceylan	30	4
Iran	26	3
Autres pays	133 à 143	env. 17
Total	800	100

Il ressort de ce tableau que plus de la moitié des exportations du bloc soviétique à destination des régions sous-développées, lesquelles représentent 70 % de la population du monde non soviétique, se concentre sur huit pays qui sont tous situés, comme par hasard, dans la zone névralgique qui s'étend de la Méditerranée à l'Océan Indien. Le chiffre de la population de ces pays est le suivant (en millions) :

Inde	400
Egypte-Syrie	29
Turquie	23
Malaisie	6
Indonésie	100
Birmanie	20
Ceylan	9
Iran	20
	607

Si l'on fait abstraction de l'Inde avec ses 400 millions d'habitants, on constate que 43 % des exportations du bloc soviétique à destination du monde sous-développé non soviétique sont dirigées vers des pays qui, avec leurs 207 millions d'habitants, ne représentent que 9 % de la population sous-développée du monde libre. On a l'impression qu'il s'agit là d'une sollicitude moscovite quelque peu dirigée et intéressée.

Le total des exportations du bloc soviétique vers le monde libre, s'élevait, en 1956, à 2.910 millions de dollars. Le tableau ci-dessous résume la destination de ces exportations selon les critères essentiels :

Destination	Millions de dollars	%
Régions industrielles	2.150	74
Zone névralgique (a)	428	15
Autres pays sous-développés	332	11
	2.910	100

(a) Les huit pays figurant au tableau précédent.

Les huit pays de la zone névralgique reçoivent donc 15 % des exportations totales du bloc, et près de 54 % du total des exportations acheminées vers l'ensemble des pays sous-développés.

Il n'est pas sans intérêt non plus de se demander ce que représentent les marchandises du

Des réfugiés arrivent toujours d'Allemagne soviétique

MALGRE un très sensible renforcement de la surveillance des frontières de la prétendue République démocratique allemande, au cours de l'année 1958 204.061 citoyens de la R.D.A. ont réussi à s'enfuir en République fédérale allemande et y ont demandé asile.

Ainsi, depuis la proclamation de la R.D.A. (1949), le flot des réfugiés n'a guère décréu ; il atteignit, au 1^{er} janvier 1959, le chiffre de 2.188.404. A noter que ce chiffre n'a trait qu'aux réfugiés ayant demandé asile et secours... et qui, aux termes de la loi fédérale du 22 août 1950, se sont enfuis pour des raisons politiques (les migrations économiques panallemandes, normales en elles-mêmes, ne sont pas incluses dans ce chiffre total).

Rappelons enfin que, de 1945 à 1949, plus de 1.300.000 personnes s'étaient enfuis de la zone soviétique d'occupation avant l'établissement de la R.D.A. : depuis 1945, plus de 3,5 millions d'Allemands ont quitté les terres restées allemandes au-delà de l'Elbe. Cf. EST-OUEST n° 192.

bloc dans les importations totales de ces pays. Là encore, nous ne pouvons faire état que des chiffres de 1956, les données postérieures n'étant

pas entièrement disponibles et, partant, fragmentaires. Le tableau ci-dessous fournit, à ce sujet, des indications suggestives :

Pays importateurs	En provenance	
	du bloc soviétique	du principal fournisseur occidental
Iran	10,0 %	17,7 % (Allemagne de Bonn)
Pakistan	3,1 %	18,1 % (Angleterre)
Turquie	14,6 %	23,6 % (Allemagne de Bonn)
Afghanistan	36,0 % (a)	
Birmanie	17,5 %	22,6 % (Angleterre)
Ceylan	8,7 %	21,6 % (Angleterre)
Egypte	14,4 % (b)	14,0 % (U.S.A.)
Inde	4,5 % (c)	26,3 % (Angleterre)
Indonésie	5,7 % (d)	16,7 % (Japon)
Syrie	3,2 % (e)	12,5 % (Angleterre)

(a) U.R.S.S. seulement. — (b) 25,5 % en 1957. — (c) 4,1 % en 1957. — (d) 4,2 % en 1957. — (e) 6,3 % en 1957.

On peut se rendre compte que même dans les pays sur lesquels le Kremlin concentre tous ses efforts, la position du bloc est loin d'être menaçante : sa part dans les importations de ces pays est bien moins importante que celle des fournisseurs occidentaux. Seuls, l'Afghanistan et l'Égypte font exception à cette règle.

D'où viennent les exportations du bloc soviétique

Il importe de se demander dans quelle mesure l'U.R.S.S. fait participer ses satellites à son offensive commerciale. Dans sa brochure déjà mentionnée (1), M. Michael Sapir indique la répartition, selon leur provenance, des exportations du bloc soviétique. En voici l'essentiel :

Provenance des exportations du bloc (2) (millions de dollars)

	Total	U.R.S.S.	Satellites europ.	Chine
1950	1.727	252	940	535
1952	1.631	468	795	368
1953	1.823	382	808	433
1954	1.829	501	953	375
1955	2.409	633	1.282	494
1956	2.910	815	1.465	630
1957 (a) ..	1.554	485	748	321

(a) Premier semestre.

L'importance de la contribution des satellites saute immédiatement aux yeux. Elle deviendra encore plus visible si nous calculons les pourcentages (voir tableau colonne ci-contre).

L'année 1950 doit être considérée à part. Le « Komekon » venait seulement d'être créé, et l'intégration des pays récemment asservis à l'U.R.S.S. était encore loin d'être chose faite. Les pays satellites avaient encore conservé, avec leurs anciens clients et fournisseurs occidentaux, des rapports qui commençaient seulement à se distendre. Les échanges entre les satellites et le monde libre ne s'effectuaient pas encore pour le compte exclusif de l'U.R.S.S. C'est entre 1950 et

Part des satellites dans le « défi » commercial

	Satellites			
	Total	Satel. europ.	Chine	U.R.S.S.
1950	85 %	54 %	31 %	15 %
1952	72 %	49 %	23 %	28 %
1953	79 %	44 %	35 %	21 %
1954	73 %	52 %	21 %	27 %
1955	74 %	53 %	21 %	26 %
1956	72 %	50 %	22 %	28 %
1957 (a) ...	69 %	48 %	21 %	31 %

(a) Premier semestre.

1953 que le Kremlin impose aux nations captives la coupure radicale des anciens rapports avec l'Occident, d'où la diminution de leurs exportations tant en chiffres absolus qu'en pourcentages.

A partir de 1953, après l'écrasement de la révolte en Allemagne orientale et de la résistance tchécoslovaque, les exportations des satellites reprennent, cette fois-ci selon les ordres incontestés de Moscou. Le pourcentage des satellites européens s'abaisse en 1956 et 1957, ce qui est la conséquence de l'ébranlement du bloc après les événements de Poznan et de Budapest. Entre 1952 et 1957 (nous multiplions par 2 les chiffres du premier semestre 1957 afin de pouvoir comparer), l'accroissement est le suivant :

	Millions de dollars	%
Exportations totales du bloc	1.477	90 %
dont :		
U.R.S.S.	502	107 %
Satellites européens	701	89 %
Chine	274	74 %

(1) *The new Role of the Soviets in the World Economy.*

(2) A destination du monde non soviétique.

Pour mesurer l'importance des satellites européens dans le « défi » commercial des Soviets, il faut faire abstraction de la Chine, laquelle n'est évidemment pas en mesure, étant elle-même archi-sous-développée, de faire quoi que ce soit pour venir en aide à d'autres pays miséreux. Il importe donc de comparer les exportations de l'U.R.S.S. et celles des satellites européens. Voici de combien les exportations des satellites européens à destination du monde libre excédaient les exportations de l'U.R.S.S. :

	Millions de dollars	%
1952	327	70 %
1953	426	112 %
1954	452	90 %
1955	649	103 %
1956	650	80 %
1957 (premier semestre) ..	263	54 %
1952-1957	2.767	84 %

Si l'on totalise les exportations de l'U.R.S.S. et des satellites européens, la part de l'une et des autres dans l'offensive commerciale est la suivante :

	Total (millions de dollars)	U.R.S.S.	Satel. europ.
1952	1.263	37 %	63 %
1953	1.190	32 %	68 %
1954	1.454	34 %	66 %
1955	1.915	33 %	67 %
1956	2.280	36 %	64 %
1957 (premier sem.)	1.233	39 %	61 %
1952-1957	9.335	35 %	65 %

Toute l'offensive soviétique repose donc pour les deux tiers sur l'apport des satellites européens. L'U.R.S.S. elle-même n'y contribue qu'avec 35 %.

C'est dire que le « défi » commercial de Khrouchtchev s'effondrerait lamentablement, même en tant que bluff, à partir du jour où l'U.R.S.S. serait forcée de rendre la liberté aux nations asservies.

L'U.R.S.S. n'est pas encore à la hauteur

Les rodomontades de Khrouchtchev ne peuvent tromper que ceux qui ne demandent qu'à se laisser bluffer. Un coup d'œil sur la structure du commerce extérieur de l'U.R.S.S. permet de se rendre compte qu'en dépit de tous les progrès réalisés sur le plan technique, l'Union soviétique est encore loin de présenter les traits caractéristiques d'une puissance industrielle de premier ordre. La caractéristique essentielle d'une nation industrielle digne de ce nom est, quant au commerce extérieur, le fait qu'elle exporte plus d'outillage qu'elle n'en importe. Nous indiquons ci-dessous la part des biens d'équipement dans les importations et dans les exportations, pour l'U.R.S.S. en 1955 (3) et pour quelques pays occidentaux en 1937 ou 1938, c'est-à-dire à la veille de la guerre. Pour éviter une fausse interprétation de ces chiffres, nous croyons devoir signaler que ce ne sont pas les

pourcentages en soi qu'il faut considérer, mais le rapport entre le pourcentage des importations et celui des exportations. Ainsi, par exemple, un pays hautement industrialisé, mais riche en ressources naturelles, peut exporter d'importantes quantités de denrées alimentaires ou de matières premières, de sorte que ses exportations de machines, bien qu'importantes en chiffres absolus, représentent un pourcentage relativement faible. C'est, entre autres, le cas de la France.

Part des biens d'équipement dans le commerce extérieur

	Importations	Exportations
U.R.S.S. (1955)	33,0 %	22,1 %
Etats-Unis (1937) ..	1,1 %	22,8 %
Angleterre (1937) ..	3,4 %	17,7 %
France (1938)	5,9 %	9,6 %
Tchécoslovaquie (1937)	10,0 %	14,0 %

Ces chiffres démontrent que l'U.R.S.S. reste bien plus tributaire du monde extérieur, en outillage et en biens d'équipement en général, qu'on ne le pense communément. Et c'est des satellites qu'elle a besoin en premier lieu pour obtenir l'outillage qu'il lui faut. Que l'on veuille bien confronter les chiffres ci-dessous, qui se rapportent à 1954 :

Part des biens d'équipement

	Importations	Exportations
Dans le commerce extérieur total de l'U.R.S.S.	32,6	21,5
Dans les échanges de l'U.R.S.S. avec le monde libre ..	25,3	2,4

L'U.R.S.S. se procure donc une fraction importante de son outillage chez les satellites (Tchécoslovaquie et Allemagne orientale avant tout), et ses exportations de biens d'équipement sont absorbées presque exclusivement par les satellites, qui ont la main forcée, sinon ils s'adresseraient à l'Occident.

Enfin, en 1955, en ce qui concerne l'outillage, les biens d'équipement et les moyens de transport, les exportations du bloc soviétique s'élevaient à 138,8 millions de dollars, et les importations de ce même bloc atteignaient 273,5 millions de dollars, soit le double.

Il en résulte que, présentement, la menace soviétique est loin de pouvoir se matérialiser et qu'elle n'est sérieuse que dans la mesure où elle se concentre sur une aire géographiquement limitée et politiquement prédestinée. Mais la région dont il s'agit est pauvre : elle ne peut acheter que si on lui fournit, en plus des marchandises dont elle a besoin, les moyens de les acheter. Aussi importe-t-il d'examiner — et c'est ce que nous ferons la prochaine fois — le financement des livraisons soviétiques que d'aucuns s'obstinent à appeler « l'aide soviétique » aux pays sous-développés.

LUCIEN LAURAT.

(3) *Recueil de statistiques* (Moscou, 1956), p. 217 de l'édition russe.

L'Encyclopédie soviétique ukrainienne

Jusqu'à présent, seules étaient publiées en U.R.S.S. les encyclopédies paraissant à Moscou en langue russe (1). Cette « tradition » vient d'être rompue.

En effet, à la fin de cette année, conformément à une décision du Comité central du P.C. et du Conseil des ministres de l'Ukraine, le premier volume de « *L'Encyclopédie Soviétique Ukrainienne* » va paraître à Kiev.

Ce fait constitue donc un précédent et revêt une double importance :

— sur le plan ukrainien : aucune encyclopédie n'avait encore été publiée en Ukraine sous le régime soviétique,

— sur le plan de l'Union : pour la première fois une encyclopédie nationale, établie dans une langue autre que la langue russe, verra le jour en U.R.S.S.

La presse soviétique annonce déjà que d'autres encyclopédies nationales seront élaborées prochainement, notamment des encyclopédies esthonienne, biélorusse, kazakhe, etc.

A deux reprises, la publication d'une encyclopédie avait été tentée en Ukraine.

En 1932, à Kharkov, alors capitale de l'Ukraine, fut entreprise la préparation d'une encyclopédie en vingt tomes, sous la direction de M. Skrypnyk. Le premier volume fut achevé au début de 1933, le second en 1934 et le troisième allait être terminé quand la « grande purge » atteignit le groupe des savants chargés de cette œuvre.

Les articles furent soumis à un examen qui révéla de « graves erreurs nationalistes ». Le travail dut être interrompu. L'encyclopédie en tant qu'institution fut dissoute en novembre 1934 et presque tous les principaux collaborateurs arrêtés. Ce travail à peine entrepris se trouva donc inachevé.

En 1948, la presse soviétique ukrainienne annonça de nouveau une édition de « *L'Encyclopédie Soviétique Ukrainienne* », en vingt volumes également. Cependant, l'affaire devait en rester là, sans que l'on ait jamais su au juste pour quelle raison le travail ne fut pas même commencé.

La prochaine encyclopédie soviétique ne sera pourtant pas la première à être publiée en langue ukrainienne.

En 1930-1935 parut à Lvov (alors en Pologne) « *L'Encyclopédie Ukrainienne Générale* », en trois volumes, sous la direction du professeur I. Rakovskyy.

Un effort plus méritoire encore a été fait en émigration par les savants ukrainiens qui ont quitté leur patrie. Dans les conditions très difficiles, ils ont conçu et réalisé, sous la direction des professeurs V. Koubiovytch et Z. Kouzela, « *L'Encyclopédie de l'Ukraine* » (*Entsyklopediya Ukrainoznavstva*) (2).

La première partie comprenant trois volumes parut en 1949-1952 à Münich (Allemagne occidentale) en langue ukrainienne. Traduite en anglais, elle doit être prochainement éditée à New-York.

La deuxième partie, en six volumes, est actuellement en voie d'achèvement.

« *L'Encyclopédie Soviétique Ukrainienne* » doit comporter seize volumes. Le premier paraîtra à la fin de 1959, les autres sortiront au cours des trois prochaines années, à raison de cinq volumes par an. Toute la publication devrait être achevée en 1962.

Chaque volume comprendra près de 600 pages. Il y aurait en tout 70.000 articles environ, et plus de 7.000 illustrations, dont plusieurs en couleurs.

La réalisation de l'encyclopédie a été confiée à l'Académie des Sciences de l'Ukraine, laquelle a créé près de son Presidium une institution distincte : la rédaction centrale de « *L'Encyclopédie Soviétique Ukrainienne* ». Elle groupe en tout quarante-huit personnes, réparties en seize rédactions scientifiques.

C'est M. Nicolas Bajane, poète connu et traducteur d'œuvres géorgiennes, arméniennes, etc., qui a été nommé rédacteur en chef.

Les membres de la rédaction centrale en sont actuellement à préparer le répertoire des mots qui entreront dans la composition de chaque volume.

Une fois achevé, ce répertoire sera soumis à une sorte de « referendum populaire ».

Se rappelant sans doute du sort malheureux de leurs prédécesseurs engagés dans la préparation de l'encyclopédie qui devait paraître en 1932, les collaborateurs de l'encyclopédie actuelle ont pensé à se prémunir contre les accusations éventuelles, en invoquant alors l'approbation populaire.

L'idée que l'on puisse leur reprocher le nationalisme ukrainien et le révisionisme hante, en effet, les esprits des collaborateurs de l'encyclopédie.

Cela ressort d'une façon frappante de l'article publié par M. Terletskyy, secrétaire responsable de la rédaction centrale, dans la *Robotnytcha Gazeta* du 9 septembre 1958, où il déclare entre autre que le but des savants ukrainiens est « d'armer les lecteurs d'arguments marxistes-léninistes dans la lutte contre l'idéologie bourgeoise nationaliste ukrainienne et le révisionisme actuel ».

La différence de l'encyclopédie soviétique ukrainienne avec les autres publications encyclopédiques soviétiques publiées jusqu'à présent en russe, consistera, selon M. Terletskyy, dans le fait « qu'elle tentera de relier les événements historiques, les découvertes scientifiques, les biographies des savants, écrivains, hommes politiques du monde entier à l'histoire de l'Ukraine ».

VLADIMIR HAWRYLUK.

(1) De 1925 à 47 a paru la première édition de la « Grande Encyclopédie soviétique », comprenant 66 volumes ; la deuxième, en 51 volumes, fut publiée en 1950-58. La première édition de la « Petite Encyclopédie soviétique » en 10 volumes fut réalisée en 1928-31, la seconde, en 11 volumes, en 1933-40 et 1947 ; la troisième, en 10 volumes, est en cours depuis 1958. Il faut mentionner encore la publication des encyclopédies littéraire, médicale, etc.

(2) C'est un groupe des savants de la « Société scientifique Chevtchenko » (N.T.Ch.), établi près de Paris, à Sarcelles, 27, rue de Bauves, qui constitue la rédaction centrale. Celle-ci est en contact avec des savants ukrainiens dispersés dans plusieurs pays du monde occidental.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Documents sur la vie soviétique

Détournements de marchandises et de fonds

CE récit paru dans la *Komsomolskaïa Pravda* du 4 mars 1959 sous le titre « *L'histoire d'une perquisition* » appelle diverses remarques.

Il permet de constater, une fois de plus, qu'en dépit des affirmations passées et présentes des doctrinaires, la « propriété collective des moyens de production » ne fait pas disparaître le vol sous ses diverses formes. On a même l'impression que, dans une économie fondée sur la libre entreprise et la concurrence, la « sophistication » des denrées servies au public se heurte à des limites naturelles plus étroites que les contrôles, si tatillons qu'ils soient, exercés dans l'économie collectiviste. Un boulanger-pâtissier qui, dans notre monde, use de mauvaise farine, met dans ses gâteaux moins de beurre, d'œufs et de sucre qu'il n'en faut, finit par perdre sa clientèle. Mais, dans un système communiste, la vente est forcée; le consommateur perd ses droits et son pouvoir.

On remarquera aussi l'évidente solidarité des différents pouvoirs : le chef du ravitaillement protège le directeur de l'entreprise dans ses agissements les plus coupables; la milice et la magistrature n'agissent pas autrement. La solidarité des « puissants » et des « exploités », comme on dit dans le langage communiste, paraît tout aussi grande, sinon plus, que dans les sociétés les plus « capitalistes ».

Enfin, la publication de ce texte pose le même problème que toutes les publications analogues dans la presse soviétique. Il semble évident que la dénonciation publique est un des moyens dont use le régime pour suppléer les mécanismes naturels et ceux de la démocratie pour essayer de corriger les abus et de secouer l'inertie administrative. On fait ainsi peser la menace sur les responsables. Mais une telle menace n'a d'effet que si des sanctions sont prises tôt ou tard.

L'histoire d'une perquisition

« Chère rédaction, je m'adresse à vous au sujet d'une question dont la solution constitue maintenant tout le sens de ma vie. Je suis une jeune spécialiste, diplômée de l'Institut technologique de l'industrie alimentaire de Léningrad, je travaille comme ingénieur technologue à l'usine de panification de Kentaou (1). Notre entreprise est petite. A part moi et une laborantine, il n'y a personne d'autre ayant une formation technique professionnelle. Quand j'ai voulu établir pourquoi notre usine produisait du si mauvais pain, le directeur P.A. Tatarkov a éludé mes remarques avec mépris. Il se mit à contrecarrer mes plus chères initiatives, la moindre tentative d'établir la discipline technologique, de mettre fin aux pillages.

« La raison principale de la mauvaise qualité de notre production est que le beurre, le sucre et les autres matières premières n'entrent pas dans les produits d'après les normes existantes et qu'en revanche il y a de l'eau bien au-dessus de la norme. Je voyais qu'au magasin on remettait aux contremaîtres moins qu'il ne leur en revenait tout en les faisant signer un reçu pour la totalité des matières premières. Le magasinier Louniakine déclarait d'ailleurs franchement : « N'allez pas vous plaindre, le directeur est au courant, et si vous vous plaignez on vous licenciera. »

« Je décidai de me mettre moi-même à la balance, de contrôler la distribution et l'utilisation des matières premières. Mais le directeur m'interdit de m'en occuper et me menaça. La laborantine Tamara Rogojkina voulut m'aider, mais le directeur la chassa du magasin.

« Tatarkov et ses complices décidèrent alors de se débarrasser de moi. Pour ce faire, ils organisèrent une ignoble provocation, essayant de déposer chez moi du tissu et du beurre qu'ils avaient dérobés eux-mêmes à l'usine. Cette pro-

vocation échoua. Mais on pouvait s'attendre à tout instant à la suivante.

« C'est pourquoi j'écrivis aux organisations urbaines une longue lettre au sujet des agissements de Tatarkov, comment il se venge des révélations et avec quelle indulgence on voit cela à la direction du ravitaillement dont relève notre usine de panification. Mais en réponse à ma lettre, le chef de la direction du ravitaillement Eronine et son adjoint Charipov m'ordonnèrent de cesser les intrigues.

« Je suis une komsomol et je ne veux pas « m'entendre dans le travail » avec des pillards des biens de l'Etat, je ne veux pas être un témoin silencieux et une complice de machinations frauduleuses. Les protecteurs de Tatarkov m'infligent un blâme, menacent de me chasser, me traitent d'intrigante. Tatarkov et compagnie font tout pour m'écarter de leur chemin et continuer à l'usine les procédés actuels. Je m'adresse à vous, chère rédaction, avec une pressante demande d'aide.

La komsomol Valentina Andronova. »

Le correspondant de la *Komsomolskaïa Pravda* a contrôlé les faits exposés dans cette lettre.

De l'avis du directeur Tatarkov, une seule personne gêne le travail normal de l'usine, la komsomol Andronova.

Or, qu'est-ce donc que gêne le jeune ingénieur? Quand on versait, intentionnellement et au su du directeur, de la farine de second ordre dans de la farine de première qualité, la komsomol Andronova osa protester. Quand on obli-

(1) Dans le sud du Kazakhstan.

gea le contremaître Kartosidi à signer un reçu pour 19,6 kg de sucre — exactement d'après la norme — tout en lui en donnant en fait 17 seulement, la komsomol Andronova s'avisait de se plaindre. Lorsque le magasinier Louniakine, le plus proche ami et compagnon de beuveries du directeur, remit à une équipe moins de beurre, à une autre moins de sucre, à une troisième moins de farine et qu'on mettait dans la pâte deux fois plus d'eau qu'il n'est admis, la komsomol Andronova se mit à contrôler elle-même la distribution et l'utilisation des matières premières.

— N'y fourre pas ton nez, ça ne te regarde pas, l'avertit Tatarkov.

La jeune fille ne se tint pourtant pas pour satisfaite. Elle remarqua que le directeur avait couvert la mystérieuse disparition d'un sac de farine, qu'il avait emporté chez lui du charbon de l'usine, qu'il avait vendu du pain à un kolkhoze tout en mettant l'argent dans sa poche. Tatarkov et Louniakine vivaient manifestement au-dessus de leurs moyens, ils buvaient. De tout cela, le jeune ingénieur continuait à parler ouvertement, à le signaler à la direction du ravitaillement. Le chef de celle-ci, Eronine, et son adjoint Charipov aurait dû prêter l'oreille, intervenir et démasquer les voleurs. Mais les dirigeants croyaient Tatarkov. Et en profitant, le directeur noircissait la jeune fille, affirmait que ce n'étaient pas du tout Louniakine et lui qui volaient l'usine mais la komsomol Andronova, le jeune ingénieur.

Tatarkov et Louniakine volèrent eux-mêmes au magasin de l'usine vingt mètres de toile blanche destinée à la confection de vêtements spéciaux et cinq kilos de beurre. Ils mirent au point un plan détaillé pour déposer le soir le tissu et le beurre au domicile d'Andronova. Comme exécuteur fut choisi le camionneur Eltchibekov.

En même temps, le directeur de l'usine téléphona au poste de milice de Kentaou ainsi qu'au domicile du chef du poste, le camarade Tchergueïko, et lui demanda d'envoyer un détachement pour s'emparer du malfaiteur. Tatarkov demandait instamment qu'on ne ménagât pas le voleur, qu'on le prit la main dans le sac. Aujourd'hui, on a volé de nouveau cinq kilos de beurre et vingt mètres de toile. Jusqu'à quand va-t-on tolérer cela?

La perquisition au domicile d'Andronova fut opérée en présence de témoins. Tout se déroulait d'après le scénario de Tatarkov. La milice regarda partout où auraient pu être cachés le beurre et la toile. Mais d'après le scénario, elle devait trouver les objets volés et arrêter la komsomol, alors qu'en réalité les choses tournèrent autrement. En effet, la milice était arrivée plus tôt que ne l'escomptait Tatarkov. La perquisition battait déjà son plein quand Eltchibekov arrivait seulement chez Andronova pour déposer les objets volés. Voyant près de la maison la milice et comprenant dans quelle aventure on l'avait entraîné, il jeta les paquets et s'enfuit. Le directeur fut obligé d'avouer qu'il avait calomnié le jeune ingénieur pour la faire traduire en justice, la faire mettre en prison et se débarrasser ainsi d'un accusateur. A propos, le chef du ravitaillement Eronine affirme que Tatarkov est un honnête homme. Mais est-ce qu'un honnête homme est capable d'une pareille bassesse?

Le lendemain de la perquisition, la jeune fille se rendit à la direction du ravitaillement et raconta comment on avait essayé de déposer chez elle des objets volés. Eronine téléphona à l'usine de panification, parla paisiblement au directeur. Il ne fit rien et, au fond, encouragea la provocation. Charipov était déjà au courant de

la perquisition et déclara hypocritement qu'on ne pouvait en aucun cas pardonner cela à Tatarkov. Mais en réalité il avait aidé Tatarkov à persécuter la komsomol et maintenant s'efforçait de le dégager de toute responsabilité.

Il y a à Kentaou un procureur, le conseiller de justice adjoint Nam. Il écouta les doléances d'Andronova, reconnut que la milice avait agi correctement et que tout était la faute de Tatarkov qui avait réussi à tromper la milice, à diffamer la komsomol. On se demande pourquoi alors le conseiller adjoint ne jugea pas nécessaire d'intervenir et de prendre la défense d'une personne honnête? Pendant ce temps, Tatarkov et compagnie, profitant de l'impunité, répandaient le bruit que le jeune ingénieur volait, spéculait, prenait des pots-de-vin, que la perquisition avait confirmé tout cela et que la milice s'occupait d'Andronova.

La jeune fille adressa alors aux organisations urbaines une pressante demande de la protéger, réhabiliter, de l'aider à démasquer les voleurs. Mais cette lettre émouvante n'eut pas d'effet non plus. On convint à la direction du ravitaillement que Tatarkov travaillait fort mal, mais c'est que, voyez-vous, le jeune ingénieur le gêne. D'où l'ordre sagace : « Infliger un blâme à la fois au directeur de l'usine de panification, le camarade Tatarkov, et au technologue, le camarade Andronova, pour rapports peu sérieux entre eux et pour avoir semé la zizanie. Le directeur de la direction du ravitaillement, A. Eronine. » Ainsi, au lieu d'un soutien, Andronova reçut un blâme — voilà l'unique résultat de sa lettre.

Il est vrai qu'on jugea nécessaire à la direction du ravitaillement de faire convoquer à l'usine de panification une réunion pour expliquer que la perquisition chez Andronova avait eu lieu par erreur, que soupçonner la jeune fille de vol et d'autres crimes était dénué de tout fondement. La réhabilitation du jeune ingénieur fut confiée à Tatarkov (!). Mais, comme il fallait s'y attendre, il ne convoqua pas de réunion.

— Valia Andronova est une honnête komsomol, c'est pourquoi on la persécute, dit la secrétaire du comité du komsomol à la direction du ravitaillement, Taïssia Sytcheva.

Pourquoi alors l'organisation de base laisse-t-elle avec indifférence persécuter la jeune ingénieur? Pourquoi le comité urbain du komsomol de Kentaou n'a-t-il pas défendu Andronova, quoique son secrétaire, le camarade Kabirov, sache bien qu'il s'agit d'une vengeance pour de justes accusations?

Le chef du ravitaillement Eronine assure avoir été déçu par le jeune ingénieur. Elle ne sait pas, voyez-vous, s'entendre avec le directeur. Et si c'est un filou qui occupe le poste de directeur, faut-il aussi s'entendre?

Les doléances des dirigeants du ravitaillement qui prétendent qu'Andronova n'a pas la flamme komsomol, qu'on ne sent pas son initiative dans la lutte pour la qualité et l'assortiment rendent un son étrange venant d'eux. Ils ont aidé eux-mêmes à persécuter la jeune spécialiste et à étouffer son initiative, ils ont encouragé l'injurieuse perquisition, ils ne veulent pas réhabiliter une jeune fille honnête, et c'est encore d'elle qu'ils se plaignent.

— Je te tordrai le cou, disait Tatarkov à la komsomol qui s'opposait courageusement au pillage..

Malheureusement, personne à Kentaou n'a maté jusque'à présent l'organisateur des persécutions. Tatarkov continue à occuper le poste directorial.

D. NOVOPOLIANSKI, correspondant,
Komsomolskaïa Pravda, 4 mars 1959.

Les communes populaires de Chine jugées par l'U.R.S.S. et les satellites

ADOPTÉE en août 1958, la « résolution sur l'établissement des communes populaires dans les régions rurales » a très vite été appliquée en Chine où le Politburo du Comité central du P.C. entendait réaliser un véritable « bond en avant ». Dans le monde communiste tout entier, cette expérience a suscité un intérêt très vif. De Moscou à Tirana, les chefs communistes ont réagi à l'événement.

On a généralement été mal renseigné sur leur réaction, ce qui a incité certains à présenter des versions plutôt fantaisistes des « divergences sino-soviétiques » dont on a déjà parlé très souvent, et bien mal à propos, depuis que Mao Tsé-toung a pris le pouvoir en Chine.

Mieux vaut, assurément, rechercher dans la presse gouvernementale communiste les allusions, les commentaires et les silences non moins éloquentes. L'organe officiel de chaque parti communiste étant rédigé par une équipe de l'*Agit-prop* — donc dirigé de très près — il n'est pas permis de supposer que les omissions sont le fait du hasard.

C'est ainsi, par exemple, que le nouvel organe officiel du communisme mondial, *Problèmes de la Paix et du Socialisme* (en français : *La Nouvelle Revue Internationale*), n'a jamais jugé bon de publier le moindre extrait de la fameuse résolution d'août 1958; en revanche, il s'est empressé de citer intégralement (en même temps que les décisions du XXI^e Congrès de Moscou) la « Résolution sur quelques questions concernant les communes populaires » adoptée en Chine en décembre 1958, résolution qui marque un recul par rapport à celle d'août.

Des observations du même ordre peuvent être faites dans la presse officielle de tous les pays du monde communiste : on constate que les réactions sont très dissemblables, ce qui est, depuis 1956, un signe du temps. L'ancienne unanimité monolithique n'est plus de rigueur depuis la disparition de Staline. Mais, si les réactions immédiates diffèrent, la voix de Moscou se fait bientôt entendre, et rétablit l'ordre; on s'aligne, dans toutes les capitales communistes, et même à Pékin.

CORÉE DU NORD

Ce pays communiste est certainement le plus exposé aux pressions de Pékin; il a donc commencé à suivre l'exemple de la Chine. La collectivisation a débuté en Corée du Nord dès septembre 1958 par la création de 13.000 propriétés collectives; en octobre, les petites propriétés collectives ont été groupées en grands domaines; 99 % des terres arables se trouvaient ainsi collectivisées.

Dès décembre, on fit marche arrière : l'exemple chinois n'était plus bon à suivre. Kim-Il-sung venait de visiter la Chine, précisément au moment où se tenait la réunion du Comité central du P.C. chinois, consacrée à la « rectification » de la politique ultra-collectiviste. A son retour en Corée, Kim-Il-sung prit la parole devant les responsables de la collectivisation et fit l'éloge du système collectiviste soviétique, le citant en exemple, sans souffler mot de l'expérience chinoise.

Le 24 février 1959, devant le Comité central de son P.C., Kim-Il-sung répéta ses protestations de fidélité à Moscou, « centre du mouvement

communiste international », et fit comprendre à l'auditoire que la Corée du Nord continuerait de s'inspirer du système collectiviste soviétique, sans aller jusqu'à prendre modèle sur les communes populaires chinoises.

U.R.S.S.

De tous les chefs soviétiques, seul Mikoïan a eu l'occasion de donner son opinion sur les communes chinoises, au cours de son voyage aux Etats-Unis. Le 12 janvier 1959, à Chicago, interrogé au cours d'une conférence de presse, Mikoïan déclara : « Les mesures prises en Chine prouvent que les pays socialistes ne copient pas l'Union soviétique. Nous avons une idéologie et une philosophie communes, mais chaque pays socialiste édifie le socialisme selon sa tradition et ses conditions spécifiques. » Deux jours plus tard, à Los Angeles, Mikoïan revenait sur le même sujet et expliquait que les Russes avaient organisé des communes en 1918 et 1919, mais s'étaient très vite rendu compte que le système n'était pas efficace.

La radio et la presse soviétiques ont gardé, elles, un silence prudent. Cela, au moment même où une publicité monstre était faite en Chine, par tous les moyens d'information possibles, à la question des communes populaires, question primordiale pour le P.C. chinois. Il est bien évident que Moscou s'est tu, non pas faute d'être informé de ce qui se passait en Chine, mais parce que le silence a paru au Kremlin être la seule réaction opportune.

La radio soviétique a très docilement appliqué le mot d'ordre : du 1^{er} septembre au 30 octobre 1958, sur soixante émissions quotidiennes consacrées à l'économie chinoise, à l'époque même où les communes populaires se constituaient en Chine, quatre allusions discrètes seulement ont été faites à cette question capitale; une au cours des programmes destinés aux auditeurs d'U.R.S.S., trois au cours des émissions à destination de l'étranger.

D'autre part, au cours de la célébration de la journée nationale chinoise, en octobre 1958, comme on fêtait à la radio soviétique l'anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine, sur 215 émissions en plusieurs langues consacrées à la « Chine nouvelle », l'existence des communes populaires a été mentionnée à trois reprises seulement.

La presse soviétique a fait montre de la même discrétion « planifiée »; quand il lui est arrivé de parler des communes, elle s'est bornée à dire qu'il s'agissait d'une phase de l'édification du socialisme; la Chine prétendait au contraire que la création des communes marquait le début du passage du socialisme au communisme. Les Soviétiques tenaient visiblement à conserver le monopole de ce fameux passage au communisme, considérant que tous leurs satellites, y compris la Chine, en étaient restés au stade antérieur, celui de l'édification du socialisme, afin de conserver la justification doctrinale de leur rôle dirigeant.

BULGARIE

C'est en octobre 1958 que les communistes bulgares lancèrent leur campagne pour le « grand bond en avant »; la première étape devait permettre le regroupement de 3.300 propriétés col-

lectives en unités plus vastes. Dans un délai record de six semaines, ce nombre fut ramené à 825 et, dès le début de décembre, quelques dirigeants locaux proclamèrent leur intention de former les premières communes; la nouvelle fut annoncée par les journaux communistes bulgares du 7 décembre.

Le démenti ne se fit pas attendre : ordre fut donné aussitôt de remettre au pas les imitateurs du système chinois et on put lire dans le *Rabotnitschesko Délo* du 8 décembre un éditorial expliquant que la nouvelle publiée la veille était fautive et que les responsables de cette « erreur » seraient réprimandés.

ALBANIE

Le gouvernement albanais décida, en novembre 1958, que tous les fonctionnaires seraient désormais tenus de s'employer un mois par an à des travaux manuels, et qu'il fallait créer des « coopératives agricoles modèles » inspirées du modèle chinois.

Depuis, l'exemple chinois en matière de collectivisation n'a plus jamais été invoqué.

ALLEMAGNE ORIENTALE

La prudence des chefs communistes d'Allemagne de l'Est est bien connue; aussi ont-ils évité de se lancer dans une glorification trop risquée des communes populaires chinoises et d'en proposer l'exemple. Ce n'est qu'après avoir vu les Chinois eux-mêmes — devancés par quelques satellites européens — battre en retraite, que le S.E.D. prit publiquement position sur l'expérience des communes, dans un article publié en janvier 1959 par l'organe théorique du Parti, *Einheit*. Ce texte portait la signature de Paul Wandel, ambassadeur d'Allemagne de l'Est à Pékin; choix significatif. A la fin de 1956, alors que les adversaires de W. Ulbricht, Schirdewan, Oelssner, Wollweber, Selbmann, osèrent s'opposer à lui, Wandel (qui était secrétaire du Comité central, chargé des questions culturelles et intellectuelles), bien qu'il les eût suivis jusque-là, sut « décrocher » à la dernière minute. Aussi fut-il seulement rétrogradé, alors que les autres « oppositionnels » étaient l'objet de sanctions beaucoup plus sévères : relevé de ses fonctions de secrétaire du Comité central, Wandel fut nommé ambassadeur à Pékin.

Désigné pour traiter la question des communes populaires chinoises dans l'organe théorique du S.E.D., Wandel ne pouvait donc qu'être le porte-parole de Moscou. Son article, effectivement, contenait beaucoup de réserves : non seulement Wandel se gardait bien de laisser entendre que l'expérience chinoise pouvait être réalisée dans d'autres pays communistes, mais il soulignait le caractère exceptionnel de cette expérience ne convenant qu'aux « conditions spécifiques de la Chine, très différentes de ce qu'elles sont dans les autres pays, la Chine étant très arriérée... ».

Et lorsque, au cours de ce même mois de janvier 1959, une délégation du S.E.D., conduite par Grotewohl, visita la Chine, une déclaration commune publiée à l'issue des entretiens officiels mentionna incidemment la création des communes populaires, en s'abstenant prudemment d'en proposer l'exemple.

POLOGNE

Dans la presse communiste polonaise, pas de conspiration du silence comme dans la presse soviétique, mais des réserves : le système des communes populaires convient peut-être à la Chine, mais son application à l'Europe est hors de question.

Gomulka, dans son rapport d'octobre 1958 au Plenum du Comité central, a dit quelques mots de l'importance et de l'intérêt de la politique agraire chinoise et ajouta aussitôt : « Le transfert automatique de l'expérience chinoise en Pologne serait irréalisable. »

HONGRIE

Au cours du mois de septembre 1958, les journaux communistes hongrois ont donné quelques informations, communiquées par leurs correspondants de Pékin, sur la campagne pour les communes populaires, mais ils ont bien souvent passé sous silence les mesures les plus outrancières qui tendaient à supprimer toute propriété agricole individuelle.

Le 1^{er} octobre, l'organe du Parti, *Nepszabadsag*, a publié une étude détaillée sur l'organisation des communes, suivie de cette conclusion prudente : « Il serait impossible, pour un esprit européen, d'essayer de comprendre ce que représente ce genre de vie pour un paysan chinois. »

**

Une publicité bien orchestrée a été faite à la création des communes populaires et au bouleversement de toute la structure sociale de la Chine qu'elles ont entraîné : des délégations étrangères ont été invitées à venir juger sur place du résultat et, chose curieuse, les louanges sont plutôt venues des « spécialistes » européens de pays non communistes que des Asiatiques.

Dans les pays satellites, la propagande chinoise a provoqué assez vite un silence prudent, après quelques malencontreux éloges dus à un automatisme incontrôlé qui veut que tout ce qui arrive dans le vaste univers soviétique soit nécessairement admirable.

Cette « maladresse » initiale dura de septembre à novembre 1958; on a vu de quelle façon elle se trouva stoppée par la résolution prise le 10 décembre par le Comité central du P.C. chinois au sujet de « quelques questions concernant les communes populaires ». Tous les organes communistes ont reproduit, intégralement ou partiellement, cette résolution : des « partis frères » d'aussi peu de poids que le P.C. belge (dans *Le Drapeau rouge*) ont emboîté le pas. L'expérience chinoise avait cessé d'être exemplaire.

BRANKO LAZITCH.

DÉBUTS DU P.C. ÉGYPTIEN

En novembre 1922, le IV^e Congrès du Komintern examina, entre autres questions, celle du communisme en Egypte, et il adopta à ce sujet une *Résolution sur le Parti Socialiste d'Egypte* qui constitua l'acte de baptême du P.C. d'Egypte :

« 1. Le rapport des délégués du Parti Socialiste d'Egypte, soumis à la Commission, a prouvé que ce parti représente un sérieux mouvement révolutionnaire conforme au mouvement général de l'Internationale Communiste.

« 2. La Commission considère cependant que l'affiliation du Parti Socialiste d'Egypte doit être ajournée jusqu'à ce qu'il ait :

« a) exclu certains éléments indésirables;
« b) convoqué un Congrès où une tentative sera faite pour unir au Parti Socialiste d'Egypte tous les éléments communistes existant dans ce pays en dehors de lui et où les 21 conditions de l'Internationale Communiste seront acceptées;
« c) changé son nom contre celui de *Parti Communiste d'Egypte*.

« 3. Le Parti Socialiste d'Egypte est donc invité à convoquer le Congrès dans les buts ci-dessus indiqués le plus tôt possible et au plus tard le 15 janvier 1923. »

Chronique du mouvement communiste mondial

ALBANIE

UN ANNIVERSAIRE MACABRE.

Le Parti communiste d'Albanie est le plus jeune d'Europe. C'est aussi celui qui s'est débarassé le plus vite de ses fondateurs. Son premier Comité central fut « élu », par une conférence nationale du Parti, en mars 1943, et l'on vient de célébrer le seizième anniversaire de cet événement. Mais la propagande officielle n'a cité qu'un des fondateurs du Parti, Enver Hodza...

Et pour cause.

Voici, en effet, le sort des autres :

Morts dans la lutte anti-fasciste : deux (Kémal Stafa et Vassil Chanto).

Fusillés par Hodza : trois (Kotschi Dzodzé, secrétaire à l'organisation du Comité central, Liri Gega et Dali Ndreou).

« Suicidé » par Hodza : un (Nako Spirou).

Arrêtés par Hodza : cinq (Tuk Yakova, Imer Dichnitsa, Pandi Christo, Kadri Hodza et Bedri Spahiou).

Exclus du Parti par Hodza : trois (Christo Temeljko, Djin Markou et Ramadan Tchitakou).

Survivant : un (Enver Hodza).

CHYPRE

LEVÉE DE L'INTERDICTION DU P.C.

Le 3 avril 1959, Mgr Makarios a fait savoir qu'il avait demandé à Sir Hugh Foot, gouverneur de Chypre, de lever l'interdiction qui visait le « Parti du redressement du peuple ouvrier » (A.K.E.L.), le parti communiste cypriot.

Il avait été mis hors la loi en 1955, en même temps que l'E.O.K.A.

Le prélat a annoncé également qu'il avait bon espoir de voir rapportées des interdictions qui frappaient certains journaux de gauche — et aussi que, dans l'organisme consultatif d'une cinquantaine de membres qu'il entend constituer pour conseiller les ministres grecs du gouvernement provisoire de Chypre, il fera entrer des communistes.

[Sur le P.C. de Chypre, voir *Est & Ouest*, n° 199, 16-31 juillet 1958 : *Les communistes à Chypre : le livre noir de l'E.O.K.A. sur la trahison des communistes de Chypre.*]

CUBA

LE PARTI COMMUNISTE

ET LE GOUVERNEMENT DE FIDEL CASTRO.

Redevenu légal, le Parti socialiste populaire (communiste) de Cuba a tenu récemment une session plénière de son Comité exécutif (Comité central), en présence des représentants de plusieurs « partis-frères » latino-américains. Blas Roca, secrétaire général du Parti, a présenté un rapport sur la tactique que résume clairement cette seule phrase : « La tâche principale dans la phase actuelle est la défense de la révolution et l'accélération de son développement. »

Blas Roca a d'ailleurs indiqué dans quel sens ce « développement ultérieur » devait se dessiner en formulant les revendications suivantes :

1. « La Révolution [de Fidel Castro] n'a pas encore touché la base sociale et économique, sur laquelle reposait le régime réactionnaire » ;

2. « Le Parti préconise la réforme agraire et la réforme constitutionnelle pour consolider les acquisitions de la Révolution » ;

3. « La composition du gouvernement provisoire ne correspond pas au rapport des forces sur lesquelles reposent le nouveau régime... Il faudrait donner une représentation plus importante aux ouvriers et aux paysans, et le Parti socialiste populaire serait prêt à assumer sa part de responsabilité dans le gouvernement. »

GRANDE-BRETAGNE

LE XXVI^e CONGRÈS DU P.C. BRITANNIQUE.

Du 27 au 30 mars s'est tenu le XXVI^e Congrès du Parti communiste de Grande-Bretagne, qui a réuni 492 délégués, dont 411 étaient « des prolétaires » et 444 des syndiqués du T.U.C.

Après avoir été assez fortement secoué par la publication du rapport Khrouchtchev et la révolution hongroise, le P.C. britannique retrouve son unité. Il a eu à faire face à « toutes les variétés du révisionnisme, aux théories sur les possibilités de rajeunir le capitalisme, d'aller au socialisme sous la direction des réformistes, sur la liquidation éventuelle du Parti, sur la négation de l'internationalisme prolétarien ». Au cours de cette lutte, il a perdu 2.000 adhérents, et ses effectifs sont tombés de 27.000 à 25.000 membres. Mais il est déjà remonté à 26.500 et il s'est fixé (fort témérairement) le total de 34.000 pour 1960. Son organe central, le *Daily Worker* tire à 80.000 exemplaires.

Les P.C. suit de près les querelles intérieures du Parti travailliste. Il semble qu'on y avait escompté que Bevan provoquerait une scission, et l'on y affirme que si celui-ci est demeuré au Labour, c'est à cause des élections prochaines. Les communistes estiment que l'unité ainsi maintenue est de pure forme, et que la lutte n'est pas close dans le Parti travailliste : des forces nouvelles, résolues à changer l'orientation et acceptant de ce fait la collaboration avec les communistes, surgiront dans le développement de l'action des masses.

Trois mots d'ordre ont été lancés pour la prochaine campagne électorale : battre les conservateurs, promouvoir un gouvernement travailliste, faire élire des députés communistes.

Des candidats seront présentés dans dix-sept circonscriptions.

ITALIE

RÉORGANISATION DES JEUNESSES COMMUNISTES.

L'échec total de la campagne de recrutement de la F.G.C.I. (Federazione giovanile comunista italiana) ne pouvait être sans conséquences pour les dirigeants de la fédération. Le Comité central de la F.G.C.I. siégeait à la direction du P.C.I. à Rome dans la dernière semaine de mars. Les 29 et 30 mars, des représentants du C.C.-P.C.I. critiquèrent avec force le bilan d'activité 1958 du C.C.-F.G.C.I., mais tout semblait devoir finalement s'arranger. Or, au commencement de la dernière séance (après-midi 31 mars), Mario Alicata (membre de la direction P.C.I. et responsable de la commission « activités culturelles » du C.C.-P.C.I.) se leva et lut vingt noms :

les dix premiers étaient ceux des membres du C.C.-F.G.C.I. « ramenés à la base », les dix autres ceux de leurs remplaçants. Il ne restait plus au C.C.-F.G.C.I. qu'à se soumettre.

Les dix jeunes épurés faisaient partie de la direction nationale de la F.G.C.I. (30 membres) qui se trouve ainsi renouvelée d'un tiers : l'effet produit par cette mesure drastique fut très grand.

Ont ainsi été éliminés : Maddalena Accorinti, Renzo Antoniazzi, Alfredo Bisignani, Sergio Ceravolo, Giuseppe Dalla, Giuseppe De Felice, Giancarlo Fasano, Andrea Geremicca, Romano Ledda et Gianni Pellicani. Le communiqué officiel dit à leur sujet qu'ils exerceront d'autres charges importantes — mais il n'en est rien (pour le moment). Quatre des limogés ont déjà été simplement intégrés au P.C.I. et affectés à des fédérations P.C.I. sans attribution de fonction ou de charge.

Les dix limogés étaient des créatures de Luigi Longo, connues pour leur sectarisme. Leurs remplaçants sont des jeunes de l'écurie Palmiro Togliatti, connus auparavant pour leur tendance de collaboration systématique avec tous les autres mouvements de jeunesse (courant « confluence »); ce sont : Luigi Berlinguer, Giorgio Bettini, Luciano Carlucci, Demetrio Costantino, Giuseppe Mainardi, Santino Pichetti, Mila Pieralli, Danilo Tani, Ino Vizzini et Lubiana Zabberoni.

LAOS

CAMPAGNE DE PROPAGANDE COMMUNISTE.

La manœuvre communiste visant à transformer le royaume laotien en une base de la guerre froide continue (1). Dans le courant de mars, le gouvernement soviétique a fait parvenir une note au gouvernement anglais pour proposer que les deux présidents de la conférence de Genève sur l'Indochine (1954), dont l'un était russe et l'autre britannique, demandent à la commission internationale du Laos de reprendre au plus vite l'application des accords de Genève et de mettre un terme aux « envois d'armes et de personnel américains au Laos ». Cette note faisait suite aux lettres de protestation adressées aux deux présidents de la conférence de Genève par les gouvernements de Pékin et d'Hanoï en février dernier. De son côté, Pham Van Dong, premier ministre de Ho Chi-Minh, a expédié, à Londres

et à Moscou, un nouveau message de protestation sur la situation au Laos, « menace pour la paix dans l'Asie du Sud-Est ». En même temps que se précisait sur le plan international l'intrigue communiste, Radio-Pékin (14 mars 1959) accusait le gouvernement du Laos d'avoir autorisé les troupes nationalistes chinoises de Tchang Kai-Chek, encore stationnées en territoire laotien, à installer à la frontière nord du pays des « bases secrètes » à partir desquelles elles auraient pu à diverses reprises, ces six derniers mois, pénétrer dans la zone frontalière de la province du Yunnan et occuper provisoirement des villages de Chine populaire.

Cette tactique grossière (Pékin pouvait difficilement accuser le Laos de vouloir envahir le territoire chinois!) fut dénoncée par le gouvernement de Vientiane. Il protesta vigoureusement contre ces allégations qui « s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de propagande menée contre lui depuis plusieurs mois par certaines puissances ».

La réponse ne se fit pas attendre. Elle vint sous la forme d'un important article publié dans les *Izvestia* (28 mars 1959) sous le titre : « Les intrigues des Etats-Unis au Laos menacent la paix en Asie... L'opinion mondiale ne peut rester indifférente devant les violations préméditées par le Laos des accords de Genève. » Accusant ensuite les U.S.A. d'avoir profité de la cessation de l'activité de la commission internationale de contrôle pour introduire au Laos des armes et des techniciens militaires américains, les *Izvestia* affirmaient que le cabinet laotien agissant « sur les ordres des Etats-Unis, a créé, au moyen de provocations de frontières du Nord-Vietnam, une tension internationale en vue d'étouffer l'action des forces démocratiques de l'ex-mouvement de libération nationale, le Pathet-Lao, et d'inclure le royaume laotien dans le bloc agressif de l'O.T.A.S.E. (Organisation du traité du Sud-Est asiatique) ».

On voit combien les manœuvres du Kremlin, de Pékin et d'Hanoï sont synchronisées. A l'intérieur du Laos, les pays soviétiques soutiennent l'activité subversive du Néo-Lao-Haksat (véritable parti communiste, héritier du Pathet-Lao); à l'extérieur, ils poursuivent, sur le plan international, leur campagne de propagande visant à détacher le royaume laotien du bloc occidental.

(1) Voir dans *Est & Ouest*, n° 211 : « Les intrigues communistes au Laos ».

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi de 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.